

Relazione fra parlato e cantato nei repertori di *emisyô* ed *esyongano* dei bakonzo (Uganda)

VANNA VIOLA CRUPI

Abstract

Il saggio prende in esame i repertori di *emisyô* (proverbi cantati) ed *esyongano* (fiabe cantate) dei bakonzo dell'Uganda per indagare sulle relazioni intercorrenti fra parlato e cantato in un contesto linguistico tonale come quello del lhukonzo. Il lavoro presenta a tal scopo i risultati delle analisi acustiche condotte su una selezione di canti e fiabe registrati nell'area del Rwenzori fra il 2006 e il 2009. Indagare sugli aspetti sonori delle performance poetiche, canore e narrative, consentirà inoltre di gettar luce sulle principali caratteristiche formali dei repertori orali esaminati e sulle funzioni sociali che essi ricoprono all'interno della cultura konzo.

The Relationship between Speaking and Singing in the Emisyô and Esyongano Repertoires of the Bakonzo (Uganda). This paper examines the emisyô (sung proverbs) and esyongano (sung tales) repertoires of the Bakonzo people (Uganda), investigating the relationship between speaking and singing in a tonal linguistic context such as the one of Lhukonzo. The work presents the results of acoustic analyses carried out on a selection of songs and folktales recorded in the Rwenzori area during the 2006-2009 time period. Examining the sound aspects of the poetic, singing and narrative performances will also shed light on the main formal characteristics of the oral repertoires considered and their social functions in the Konzo culture.

Introduzione

In questo studio saranno analizzate, da un lato, alcune delle relazioni e interdipendenze rilevabili fra linguaggio ordinario e linguaggio poetico konzo e dall'altro si porrà

attenzione al grado di attinenza fra il cantato e il parlato nei repertori presi in esame.¹ Osservando i “suoni della lingua” si tenterà di comprendere se e quanto la struttura linguistica kongo possa predefinire o favorire la “musicalità” della performance narrativa (sia nel caso dei proverbi che nelle fiabe) o possa rappresentare un’intelaiatura sulla quale le melodie/ritmi dei canti si adattino. È quindi agli aspetti sonori della performance poetica, canora e narrativa che sarà dato risalto in questo studio, gettando al contempo luce sulle caratteristiche formali di tali repertori e sul ruolo che essi ricoprono all’interno della cultura kongo.

1. Il lhukonzo

Il lhukonzo – la lingua veicolare dei bakonzo (stanziate sulle pendici orientali del Ruwenzori, la catena montuosa che divide l’Uganda occidentale dalla Repubblica Democratica del Congo) –² appartiene alla famiglia linguistica bantu. Caratteristica di questi idiomi è la funzione semantica assunta dai toni, particolarità che da tempo vede tali tratti come un oggetto di studio strategico per l’analisi delle relazioni foniche ed espressive tra linguaggio e musica.

Le lingue bantu sono in genere caratterizzate dalla presenza di tre categorie di toni, tono alto (H - high), tono basso (L - low) e tono intermedio (M - medium), alle quali, in diversi casi, si affiancano toni ascendenti (R - rising) e discendenti (F - falling). I toni non hanno altezza assoluta ma relativa. In ogni parola è possibile identificare toni con valore distintivo, sebbene i parlanti riconoscano il significato di un termine anche per la presenza di toni non distintivi. Entrambi i tratti soprasegmentali, quindi, sono rilevanti per la discriminazione e la comprensione di parole e frasi.

Data l’assenza di recenti studi linguistico-fonetici sul lhukonzo e tenendo conto di un processo di livellamento dei toni ai quali alcune lingue bantu appaiono andare incontro,

¹ I contenuti del presente lavoro sono un estratto aggiornato della mia tesi di dottorato in Storia e analisi delle culture musicali (Crupi 2011). I dati etnografici sono stati raccolti durante quattro missioni di ricerca condotte tra il 2006 e il 2009 nell’area del Ruwenzori in collaborazione con la Missione Etnologica Italiana in Africa Equatoriale. Per gli aspetti linguistici mi sono avvalsa della collaborazione della linguista Barbara Turchetta, che ha condotto personalmente sul campo alcune ricerche preliminari sul lhukonzo e supervisionato l’analisi morfologica di molti dei canti da me presi in esame. Le principali analisi fonetiche sulla voce cantata presenti nella tesi dottorale sono state eseguite con il supporto della fonetista sperimentale Laura Mori. La predisposizione degli esperimenti percettivi è stata fatta in collaborazione con lo psicologo Franco Delogu del laboratorio di “Psicologia cognitiva e scienza cognitiva – psicologia del suono, del ritmo e della musica” dell’Università di Roma “La Sapienza”.

² Sul fronte occidentale del massiccio montuoso del Ruwenzori vivono i banande che condividono con i bakonzo una comune origine sebbene, nel tempo, molti tratti culturali e la stessa lingua si siano parzialmente differenziati, anche in virtù della diversa storia coloniale dei due popoli. Entrambi fanno riferimento a un comune popolo di origine, i bayira. Per un approfondimento sulla cultura nande si veda Remotti 1993, 1994, 1996; Buffa 1996; Pennacini 1996. Sulla musica dei banande si veda Blacking 1955; Facci 1988, 1992, 1996. Sulla cultura kongo si veda Pennacini 2006; Pennacini, Wittenberg 2007. Sulla musica dei bakonzo si veda Kubik 1963; Cooke 1980; Cooke, Dornbos 1982; Facci 2007; Facci, Nannyonga 2007; Crupi 2014, 2019.

nella fase preliminare della mia ricerca si è reso necessario verificare se questa lingua potesse essere a tutti gli effetti, e ancora, considerata una lingua tonale, accertando l'esistenza di toni linguistici e misurandone la distintività semantica. Comprovata la presenza di toni alti e bassi come tratti distintivi nella lingua (Crupi 2011), sono state in seguito condotte alcune analisi percettive sulla semantica frasale, finalizzate ad accertare la capacità dei parlanti di individuare differenze tonali e di discriminare significati. A tal fine è stato selezionato un campione di quindici coppie minime: coppie di parole apparentemente identiche, la cui diversificazione semantica dipende esclusivamente o prevalentemente da differenze di tono (*ibidem*).³ La declamazione di tali coppie minime è stata in seguito registrata e fatta ascoltare a un campione eterogeneo di 40 parlanti madrelingua. Il 40% degli intervistati ha percepito al primo ascolto la differenza fra le coppie minime proposte. Per il 50% l'effettiva discriminazione è avvenuta dopo ripetuti ascolti. Il restante 10% non ha riconosciuto la differenza fra le due parole bersaglio (Crupi 2011: 213). I risultati dell'esperimento percettivo mostravano quindi un grado di discriminazione fonetica e comprensione semantica tale da consentire l'avvio di un ultimo esperimento percettivo, atto a individuare correlazioni fra toni linguistici e altezze melodiche nel canto.

L'esperimento richiedeva a un campione di cantori e musicisti di mettere in musica brevi frasi che includevano coppie minime tonali, al fine di verificare se nelle esecuzioni vocali fossero o meno riconosciute e rispettate le differenze di tono della lingua. A titolo esemplificativo si riportano di seguito i risultati dell'esperimento condotto con un esperto suonatore di *enyamulera* (flauto a tacca), Erissanya (Fig. 1).⁴

Come lui anche altri musicisti coinvolti nel test hanno utilizzato il loro strumento (flauto o arpa) per accompagnare la performance. L'improvvisazione canora e strumentale di Erissanya è stata eseguita su una delle quindici coppie minime presentate: *esyôngwé/esyôngwé* (legna/leopardi). Le due parole bersaglio erano inserite nella medesima frase:

- A *Esyôngwé: sisiri hâno*
La legna da ardere non c'è
- B *Esyôngwé sisiri hâno*
I leopardi non sono qui (non ci sono)

L'esecuzione dei brani con l'accompagnamento di *enyamulera* prevede di norma l'alternanza di parti solistiche strumentali e di parti cantate. Erissanya inizia l'improvvisazione con versi di sua invenzione, alternandoli con il suono del flauto. Nello stesso brano inse-

³ Per l'individuazione e l'isolamento del campione di coppie minime ci si è avvalsi della preziosa collaborazione di Florence Veronica, insegnante di lhukonzo e di diversi altri informatori locali. In seguito il campione selezionato è stato esaminato e analizzato dalla linguista Barbara Turchetta e dalla fonetista Laura Mori. Per effettuare il test di comprensione della semantica frasale la declamazione delle frasi effettuata da Florence Veronica è stata registrata su un supporto digitale e in seguito somministrata a un campione di circa quaranta madrelingua lhukonzo di diversa età e grado di istruzione. I risultati completi dell'esperimento sono riportati in Crupi 2011: 212-214.

⁴ Intervista a Erissanya, 14 agosto 2007, villaggio di Kiondo (Kasese).

FIGURA 1. Erissanya suona l'*enyamulera* nel villaggio di Kiondo (Kasese, 2007, foto: C. Zavaroni).

risce le due frasi contenenti le coppie minime A e B, variando l'intonazione melodica in corrispondenza delle parole bersaglio *esyóngwé* ed *esyòngwé*. La parte strumentale anticipa nell'introduzione e ripropone nell'evolversi del brano il modello melodico del canto. Le differenze di intonazione melodica in corrispondenza delle parole bersaglio di ciascun verso emergono dai grafici riportati in Fig. 2.

Verso 3

Verso 4

Verso 5

Verso 6

FIGURA 2. Rappresentazione grafica dell'improvvisazione canora eseguita dal musicista Erissanya sulle frasi *Esyóngwé: sisiri hàno* ed *Esyóngwé sisiri hàno*. Il grafico evidenzia il diverso profilo prosodico attribuito al canto in corrispondenza della coppia minima *esyóngwé* (legna) ed *esyóngwé* (leopardi). Grafici effettuati con il programma di elaborazione del suono Melodyne ([Esempio audio 1](#)).

I due toni alti della parola *esyóngwé* della frase A sono eseguiti sulla medesima nota nel verso tre ([Esempio audio 1](#), 00:26) e con una differenza di semitono nel verso quattro ([Esempio audio 1](#), 00:29), mentre nella frase B, cantata dopo una parte strumentale, la differenza fra la sillaba *syò* e la sillaba *ngwé* è reso con un intervallo di terza ascendente nel verso 5 ([Esempio audio 1](#), 00:41) e di quarta nel verso 6 ([Esempio audio 1](#), 00:44).

Gli esperimenti condotti con gli altri musicisti e cantori, anche su altre coppie minime, hanno dato risultati simili, con una corrispondenza elevata fra parlato e cantato, nonostante le differenze fra i toni fossero espresse con intervalli di ampiezza variabile.

A seguito di queste ricerche preliminari sulla lingua, a partire dal 2008 la linguista Barbara Turchetta ha avviato degli studi sul lhukonzo, supportando il mio lavoro direttamente sul campo. Dalle sue rilevazioni emergono i toni H e L come elementi distintivi della lingua, mentre la categoria dei toni medi è assimilata all'assenza di tono (la presenza di toni ascendenti e discendenti distintivi nella lingua konzo invece risulta ancora da comprovare). Riferisce inoltre della presenza nella lingua di accenti non distintivi, privi quindi di valore semantico e individuabili dall'allungamento vocalico della sillaba accentata (oltre che da un innalzamento dell'intensità).⁵

Come anticipato, la letteratura scientifica sulla lingua konzo al momento delle ricerche era esigua. Nella sua ricognizione sulle lingue dell'Uganda condotta negli anni Cinquanta, Ladefoged, classificò le lingue bantu in due famiglie, quella occidentale e quella orientale, aggiungendo:

esistono comunque alcune lingue bantu ugandesi che rientrano [...] nelle famiglie linguistiche occidentale e orientale. Fra di esse ritroviamo il lhukonzo e il rwamba che non possono essere facilmente associate a nessuna lingua [...] dell'area. Le due lingue sono le uniche con sette vocali contrastive. Delle due, il lhukonzo è la lingua più vicina al gruppo di lingue bantu ugandesi ed è parlata lungo tutta la catena del Ruwenzori. Il rwamba si parla nella parte dell'Uganda a ovest di queste montagne e nelle zone vicine in Congo. Il rwamba è la più distante dalle lingue bantu ugandesi.⁶ (Ladefoged et al. 1972: 44)

Nel 1960 il linguista Archibald Norman Tucker pubblicò delle annotazioni preliminari sul lhukonzo, frutto di un'unica missione di ricerca condotta nel 1951 (Tucker 1960). La pubblicazione e la distribuzione del primo dizionario lhukonzo-inglese risale invece al 2006 (Balinandi 2006), sebbene ne esista una versione dello stesso autore autoprodotta e risalente al 2002.

Erano invece disponibili diversi studi sul kinande e sebbene nella classificazione delle lingue bantu di Malcom Guthrie (1948) le due lingue fossero distinte (J41 lukonjo; J42 kinande), l'alto grado di prossimità era stato attestato da diversi studiosi, fra cui Nges-

⁵ Annotazioni fonologiche sul lhukonzo della linguista Barbara Turchetta (qui riportati per sua gentile concessione).

⁶ Traduzione di chi scrive.

simo Mutaka e Kambake Kavutiraki (2008: 403).⁷ Nell'appendice del loro dizionario Kinande-Inglese i due esperti confermano la stretta parentela fra le due lingue e culture. Nell'introduzione definiscono il kinande come lingua tonale con caratteristiche agglutinanti poiché le parole sono costituite da più morfemi e indicano quindi la struttura delle forme nominali: aumento + prefisso + radice (*o-mú-kali*, donna; radice: *-káli*). Il tono alto distintivo della radice può presentarsi sulla vocale precedente se nella radice è seguito da tono (+ o -) basso: *-káli*; *omú-kali* (*ibidem*: XIII). I due studiosi individuano inoltre due forme verbali, distinguibili in base alla presenza o assenza di toni lessicali. Alla prima classe appartengono i verbi il cui prefisso è caratterizzato da un tono alto, derivante dalla prima vocale della radice verbale (es.: *erí-tuma*, spedire; radice *-túma*). La seconda classe non ha toni alti nel prefisso e di rimando non ne possiede nella radice del verbo (*eri-húma*, battere radice *-huma*). La presenza di toni alti sulla penultima sillaba del verbo è considerata un elemento non lessicale che viene indicato come "phrasal tone": *ertumíra*, spedire per; radice *-túma* (*ibidem*: XI).

Si è già accennato a un ultimo aspetto linguistico del lhukonzo da tenere in considerazione (non segnalato per il kinande): secondo Barbara Turchetta,⁸ l'influenza di lingue accentuative avrebbe innescato un progressivo e inarrestabile livellamento dei toni linguistici; fenomeno già da tempo in atto nel caso della lingua dei vicini batoro, come risulta dagli studi condotti dal linguista Osvald Ndolerire (1996, 2008). Lo studioso, pur riconoscendo l'appartenenza del rutoro alla famiglia delle lingue bantu dell'area, non rileva la presenza di toni distintivi al suo interno, attribuendone la causa a un progressivo livellamento degli stessi.

Le ricerche qui presentate sono state condotte con il supporto di Stanley Baluku, Florence Veronica, Bernard Masereka, Eric Bwambale, Justine Musokyi, Augustine Bwambale, nel ruolo di informatori e interpreti e successivamente trascrittori e traduttori dal lhukonzo all'inglese di canti e interviste. Le traduzioni inglese-italiano sono di chi scrive.

La bassa formalizzazione scritta del lhukonzo ha reso necessario individuare alcune strategie di trascrizione dei testi: si è preferito l'uso dell'alfabeto latino in sostituzione alla trascrizione fonetica per agevolarne la lettura. Per l'identificazione dei toni linguistici si è fatto riferimento principalmente ai risultati delle ricerche sul campo condotte dalla linguista Barbara Turchetta integrati dalla letteratura esistente sul kinande. I toni sono stati segnalati nel testo solo quando necessario ai fini delle analisi della relazione fra parlato e cantato.

Per ciascun esempio è stato riportato il testo integrale del canto o della narrazione, risultato della trascrizione delle registrazioni effettuata da interpreti konzo, e la relativa traduzione in italiano. Tuttavia si potrà notare in diversi casi una certa discrepanza fra il

⁷ Per una descrizione delle caratteristiche generali delle lingue bantu si veda Turchetta 2008: 533-545. In relazione agli studi sul kinande si veda inoltre: Hyman, Valinande 1985; Mutaka, Hyman 1990; Mutaka 1994, 1995; Cheryl 1995; Kenstowicz 2008.

⁸ Comunicazione personale.

testo poetico trascritto e il testo cantato. Quest'ultimo risulta spesso caratterizzato da fusioni, elisioni, variazioni, aggiunta di sillabe non-sense e altri fenomeni fonetici determinati dall'incontro fra parola e melodia la cui trascrizione letterale, a dire degli stessi interpreti, non sarebbe stata corretta e avrebbe influito negativamente sulla comprensione semantica.

2. *Erikanía omwa misyô*: parlare per proverbi

Prerogativa necessaria a una cultura orale «per conservare e recuperare il proprio sapere» è il «pensare in forme rigidamente strutturate, facili da richiamarsi alla mente» (Ong 1989: 206). Se negli studi omerici di Milman Parry la formula è «espressione adoperata con regolarità nelle medesime condizioni metriche per esprimere una certa idea essenziale» (Parry 1928: 16),⁹ l'utilizzo di tale termine in riferimento alla letteratura orale africana non appare rigidamente ed esclusivamente legato a elementi metrico-melodici ma più in generale compare nell'indicare elementi linguistici e/o musicali ripetitivi e ricorrenti all'interno sia di canti e testi poetici che di narrazioni in prosa: si può trattare di epiteti o espressioni più o meno complesse usate nelle fiabe, ma anche di interi proverbi e versi cantati (Okpewho 1992). Fra i bakonzo i proverbi e molti elementi strutturali delle fiabe sono parte integrante del patrimonio di formule in uso, quel «corredo mnemotecnico della collettività» (Carpitella 1994: 9) la cui funzione è ampiamente sfruttata nella trasmissione orale dei saperi.

Sia in lhukonzo che in kinande esiste una distinzione lessicale e semantica fra i termini *akásímo* (radice *-símo*; prefisso *kalhi*; pl. *hisimo*), che indica una massima o un modo di dire, e *omúsyô* (radice *-síô*; prefisso *mulmi*; pl. *emisyô*), proverbio o parabola (Mutaka 2008).

L'*Anthologie de la Philosophie Africaine* curata da Athanase Waswandi (1987) è una raccolta paremiologica che mette insieme più di cinquemila esempi fra massime, proverbi e modi di dire dei banande del Congo, presentati come enunciati filosofici della cultura yira. Molti di questi proverbi sono ancora diffusi anche fra i bakonzo.

L'espressione *Erikanía omwa emisyô*, parlare per proverbi, ha un significato più ampio della semplice enunciazione di precetti: dà accesso a una dimensione atemporale del sapere ed è finalizzata a riportare messaggi e insegnamenti del passato nel presente. Al contrario delle fiabe, *esyongano*, che introducono con il loro incipit la storia narrata in un tempo remoto, i proverbi sono coniugati al presente, a riprova dell'universalità del messaggio veicolato, che deve essere attuale in qualsiasi momento e contesto venga rievocato. In alcuni casi, però, essi nascono proprio dalle fiabe e ne sintetizzano il messaggio morale. Possono anche scaturire da eventi storici realmente accaduti, assurgendo al ruolo di verità generalizzate e applicabili in ogni tempo e situazione.¹⁰

⁹ «La formule peut être définie comme une expression qui est régulièrement employée, dans les mêmes conditions métriques, pour exprimer une certaine idée essentielle» (Parry 1928: 16).

¹⁰ Per approfondimenti sulle funzioni e sulle occasioni d'uso dei proverbi in Africa si veda Finnegan 1994.

Gli *emisyô* più diffusi fra i bakonzo sono riflessioni sull'ambiente naturale, il mondo animale e quello degli spiriti e la vita dell'uomo, spesso usate come metafore della vita sociale. In tutti questi casi essi assumono un valore universale, diventano enunciati filosofici e in quanto tali rappresentano un bene comune e condivisibile, pur essendo appannaggio degli *abasukulhu*: gli anziani, i sapienti capaci di trasmettere le parole degli antenati.

2.1 Proverbi cantati

Isidore Okpewho, individua tre categorie di occasioni in cui i proverbi assumono un ruolo prioritario nella comunicazione in molte culture africane: discorsi informali (dialoghi ordinari) o formalizzati (es. incontri pubblici, questioni giudiziali o politiche); esibizioni narrative (racconti, fiabe, leggende); canti o performance rituali. In ognuna di queste circostanze i proverbi «tendono ad attrarre l'immaginazione dello spettatore mediante l'efficacia poetica delle loro espressioni e a conferire autorità e spessore all'argomento trattato giacché sono generalmente riconosciuti come verità eterne» (Okpewho 1992: 231).¹¹

Fra i bakonzo, come presso diverse popolazioni bantu, la prassi di enunciare i proverbi su una melodia cantata è molto diffusa. Il cantante potrà limitarsi a intonare il solo proverbio o aggiungere nuove strofe per descrivere una situazione, un problema, un avvenimento reale e attuale di cui il messaggio contenuto nel proverbio fornisce la sintesi, la chiave di lettura, il giudizio morale. In quest'ultimo caso, i proverbi sono da considerarsi vere e proprie formule generative: diventano il referente tematico per tutta la durata del canto, al quale possono altresì fornire un modello melodico. Vediamone un esempio:

*Ng'andira Ekyoghero*¹²

Io desidero [raggiungere] Kioghero

*(Injê) nebinywâ nihúnga (mama)*¹³

(Io) le parole sono vento (mamma)

(Injê) nomúbughe nimbúlha (mama)

(Io) il linguaggio è pioggia (mamma)

(Injê) kayikabimba iyakya (mama)

(Io) la pioggia sta per arrivare (mamma)

(Io) la pioggia viene e va (mamma)

¹¹ Traduzione in italiano di chi scrive.

¹² Massima filosofica tratta dal brano cantato *Ng'andira Ekyoghero*, Kule Apolo Ngholhogho, 65 anni, villaggio di Yissule, registrazione effettuata nel villaggio di Ibanda il 13 luglio 2007.

¹³ Le parole fra parentesi tonde, assenti nella declamazione del testo, sono state inserite da Kule Apolo nel canto. L'appellativo "mama" viene usato dai Bakonzo per rivolgersi in genere alle donne adulte.

FIGURA 3. Da sinistra, Zedekyia e Kule Apolo Ngholhogho, Ibanda 2008 (foto: V. V. Crupi).

Dietro mia richiesta, il cantore Kule Apolo Ngholhogho, suonatore tradizionale di *enanga* del villaggio di Yissule, esegue il canto *Ng'andira Ekyoghero*,¹⁴ con e senza accompagnamento strumentale e infine ne declama il testo.

La massima filosofica appena esposta è l'unico elemento testuale che rimane costante sia nelle due versioni cantate che in quella declamata del brano. Nel brano con accompagnamento strumentale eseguito dallo stesso cantore (arpa *enanga*) e dal suonatore Zedekyia (tamburo *engoma*) compaiono in tutto tre modelli melodici e il brano si chiude con la stessa melodia d'apertura ([Esempio audio 2](#)). Nella versione cantata ([Esempio audio 3](#)), invece, appaiono solo la prima melodia e il testo relativo con minime variazioni rispetto alla versione accompagnata (Tabella 1).

L'autore fa ricorso a suggestive metafore attribuendo al linguaggio e alle parole qualità appartenenti a elementi naturali. Non siamo dinanzi a semplici versi poetici ma a riflessioni filosofiche sulla natura del linguaggio e sull'essenza stessa della voce. Se le parole possono muoversi nell'aria con la leggerezza del vento, o meglio, sono esse stesse aria in movimento, i discorsi hanno le stesse qualità della pioggia: sono un'entità fluida costituita da elementi unici, gocce d'acqua il cui insieme assume un potere fertilizzante

¹⁴ Kioghero: pozze sulfuree considerate sacre dai Bakonzo. La *e* di Ekioghero è tradotta come "a" (moto a luogo): a Kioghero.

FIGURA 4. Trascrizione melodica della massima filosofica presente nel brano *Ng'andira Ekyoghero* estratta dal brano senza accompagnamento eseguito da Kule Apolo Ngholhogho ([Esempio audio 3](#), da 00:29 a 00:41).

e vitale. L'ultimo verso, *Injè, kayikahimba iyakya*, annuncia l'arrivo di un acquazzone e allude metaforicamente all'inizio di un discorso (un racconto, un canto); in una seconda traduzione del verso invece si sottolinea la volubilità degli elementi atmosferici: la pioggia viene e va, inizia e finisce così accade anche per i discorsi.

Il cantore usa il proverbio come formula di chiusura o come elemento di raccordo fra più canti: nel brano eseguito con l'arpa *enanga* il proverbio è una strofa di raccordo e funge da ponte fra due melodie e due brani differenti (il primo e il secondo); nella versione cantata senza accompagnamento è invece usato come formula di chiusura. In genere nello stile dei suonatori di *enanga* il passaggio da un canto a un altro si realizza senza soluzione di continuità grazie a improvvisazioni strumentali (Facci 1992). Come si può notare nel testo integrale della versione strumentale del brano sono presenti altri due proverbi, ciascuno associato a una melodia. Come afferma Serena Facci per i banande, anche nei repertori konzo il testo di molti canti può presentarsi come «una sequenza più o meno lunga di massime» (Facci 1996: 49). Tale sequenza «funge da supporto alla memoria e alla divulgazione delle conoscenze contenute nei proverbi secondo una tecnica largamente diffusa per la sopravvivenza delle culture orali» (*ibidem*). È quindi comune che i cantori, attingendo a un proprio bagaglio di formule, possano inserire a loro piacimento più proverbi in uno stesso canto, giustapponendo o affiancando le melodie associate a ciascuno di essi, come nel nostro caso. In altri casi può anche accadere che più proverbi siano enunciati dal cantore su un'unica melodia.

La Fig. 4 propone una trascrizione della versione cantata¹⁵ del proverbio esaminato

¹⁵ Il canto completo consta di due sezioni: nella prima parte Apolo parla in prima persona e racconta del suo desiderio di intraprendere un viaggio e raggiungere Kioghero (*Ng'andira Ekyoghero, mama*), fonte termale considerata sacra di cui ha tanto sentito parlare (*Ekioghero bakaranga*); le pozze calde sono come una pentola per cucinare (*obwoghero bu'enyungu tumba*); lui desidera ardentemente che qualcuno lo conduca in quel luogo magico (*ngabo ukambeka, mama*), a Mihunga, con una corda di sabbia (*omo mbekyi eyo museghe*). Segue la formula sul linguaggio, che apre la seconda sezione composta da una concatenazione di idee e proverbi. Apolo prima parla della difficoltà di coltivare le zone più alte delle montagne, poi aggiunge: il figlio di qualcuno non si cambia/non coltiva (*omwana wabene syahinga, embene yeyika hinga eyindi*); l'ambiguità del verbo *eribinga* fa da raccordo fra il tema della coltivazione, presente nel verso precedente, e quello seguente che precisa: sono le capre a essere scambiate (*embene yeyika hinga eyindi*). Infine dal tema dello scambio si passa a quello della condivisione: non puoi mangiare senza condividere il cibo (*kasinangalya ngakwima*).

NG'ANDIRA EKYOGHERO

Canto con accompagnamento (Esempio audio 2)	Canto senza accompagnamento (Esempio audio 3)	Declamazione del testo (Esempio audio 4)
<p>Prima parte – Melodia A <i>Ngandira Ekyoghero, mama</i> (x 4) Io desidero [raggiungere] Kioghero, mamma <i>Ekyoghero bakaronda</i> Loro cercano Kioghero <i>Bakoghera ibanenusumba</i> Fanno il bagno mentre cucinano <i>Kuyihimba kuyithaua</i> (x 2) L'intensità delle nuvole <i>Ibinyua nihunga</i> Le parole sono vento <i>Ebinyua nihunga mama</i> (x 2) Le parole sono vento mamma <i>Omubughe nimbulha</i> (x 2) Il linguaggio è pioggia mamma <i>Inje kayikahimba iyakyanda</i> (x 4) La pioggia viene e va</p>	<p>Melodia A <i>Ngandira Ekyoghero</i> (x 4) Desidero [raggiungere] Kioghero, <i>Ekyoghero bakaronda</i> Loro cercano Kioghero <i>Obuoghero buenyungu isumba</i> Fanno il bagno mentre cucinano <i>Ngambukambeka mama</i> Desidero che qualcuno mi porti lì, mamma <i>Ngambukambeka ame</i> Desidero che qualcuno mi porti lì <i>Akathangoli a emihunga</i> (x 2) (incomprensibile) a Mihunga <i>Omo mbekyi eyomuseghe</i> (x 2) In una corda di sabbia <i>Ngandira Ekyoghero</i> (x 2) Desidero [raggiungere] Kioghero <i>Ngandira Ekyoghero, mama</i> Desidero [raggiungere] Kioghero, mamma <i>Ebinyua nihunga, mama</i></p>	<p><i>Ekyoghero</i> A Kioghero <i>Ngandira Ekyoghero</i> Io desidero [raggiungere] Kioghero, <i>Nebinyuà nihunga</i> Le parole sono vento <i>Nomubughe nimbulha</i> Il linguaggio è pioggia <i>Kayikahimba iyakya</i> La pioggia sta per arrivare</p>
<p>Improvvisazione strumentale (da 00:57 a 01:17)</p> <hr/> <p>Seconda parte - Melodia B <i>Mama, mama nebuere eyithumire</i> Mamma c'è una terra <i>Siribua nekitheme ni...</i> (x 2) Un bosco ripulito <i>Siribua nekitheme nimimbi</i> (x 3) Un bosco trasformato in un campo coltivato non nasce in un giorno</p>	<p>Le parole sono vento, mamma <i>Inje nebinyua nubunga, mama</i> (x 2) Io e le parole siamo vento, mamma <i>Inje nomubughe nimbulha</i> Io e il linguaggio siamo pioggia <i>Inje kayikahimba iyakya</i> Io, la pioggia viene e va</p>	

Improvisazione strumentale (da 01:33 a 01:55)

Terza parte - Melodia C (da 01:55)

Omuana wabene

Il bambino di qualcuno

Omuana wabene syabinga (x 2)

Non si cambia il bambino di qualcuno

Coro: *Mukali*

Una donna

Embene yeyika hinga eyindi

Sono le capre che si scambiano

Quarta parte - Melodia A (da 02:05)

Kasimbalya ngakwima ma

(frase non tradotta)

Inje namathalya ngakwima ma (x2)

Posso mangiare e non lasciare niente per te?

Inje kanamalya obuboro (x 2)

Ho mangiato gli avanzati

Inje namathalya ngakwima ma (x 2)

Posso mangiare e non lasciare niente per te?

Inje kanamalya obuboro (x 2)

Ho mangiato gli avanzati

TABELLA 1. Testo del brano *Ngand'ina Ekyoghero* cantato da Kule Apolo Ngholhogho, Yissule. Colonna 1: trascrizione testuale della versione del brano eseguito con accompagnamento strumentale; colonna 2: testo della versione cantata priva di accompagnamento strumentale; colonna 3: trascrizione del testo declamato (Esempi audio [2](#), [3](#) e [4](#)).

eseguita senza accompagnamento strumentale, estratto dell'[Esempio audio 3](#) (da 00:29 a 00:41).¹⁶

L'andamento melodico è ondulato: ogni frase (o unità di respiro) segue un profilo discendente che tende a rispettare il profilo prosodico del parlato. Le variazioni melodiche, che è possibile sentire nella versione accompagnata dagli strumenti ([Esempio audio 2](#)), rispettano anch'esse l'andamento prosodico del testo (l'andamento è strettamente sillabico per esempio) e sono in consonanza con il modello di accompagnamento dell'arpa dal quale sono probabilmente generate.

Il proverbio rappresenta, infine, l'unica strofa che Kule Apolo recita nella versione declamata del brano ([Esempio audio 4](#)), a voler sottolineare la sua funzione-chiave nella costruzione poetica dell'intero canto.

2.2 Musica e lingue tonali

L'esistenza di una stretta relazione fra melodia e toni della lingua nei repertori cantati delle popolazioni bantu è un'ipotesi largamente condivisa da diversi musicologi africanisti fra cui Agawu (2001, 2014), Arom (1985), Blacking (1973), Cooke (1982), Facci (1996), Gray (1995), Jones (1959), Kubik (1994, 1999, 2010), Nannyonga (2007), Nketia (1958, 1975), Schellenberg (2009), Schneider (1961); tutti studiosi che, pur con differenti approcci e gradi di approfondimento, hanno inevitabilmente dovuto affrontare i problemi relativi alla complessità di una tale relazione. Se le caratteristiche linguistiche del parlato appaiono porre dei limiti alla sua espressione cantata, in cosa consistono tali vincoli, come e in che misura agiscono su di essa? Qual è il grado di autonomia della musica dal parlato? Questi i quesiti con cui si trova a confrontarsi chiunque si avvicini agli studi sulle relazioni fra musica e lingua in contesti tonali (ma non solo),¹⁷ oggi esaminati sempre più da un punto di vista multidisciplinare con il coinvolgimento di linguisti, etnomusicologi, ma anche di esperti nel campo della psicologia cognitiva e delle neuroscienze.

Per via delle loro caratteristiche tonali, le lingue bantu tendono a preservare la loro intellegibilità nel canto, mantenendo il più possibile inalterato il profilo prosodico attraverso il controllo di almeno uno dei suoi elementi costitutivi, l'altezza, il tono linguistico, o per meglio dire attraverso il rispetto dei rapporti intervallari fra sillabe adiacenti, in particolare in corrispondenza e prossimità dei toni distintivi (la cui variazione in altezza comporterebbe una perdita o alterazione del significato della parola).

Quando un testo poetico, o un proverbio, è associato a una melodia, la prima prerogativa che consente al canto di rispettare le differenze di tono esistenti in una parola o in una frase è l'adozione di un andamento sillabico: elemento questo, che difatti caratterizza sovente le melodie cantate in presenza di lingue tonali. Lo stile sillabico è, quindi, uno

¹⁶ Kule Apolo Ngholhogho, 65 anni, villaggio di Yissule, registrazione effettuata nel villaggio di Ibanda (Kasese) il 13 luglio 2007.

¹⁷ Sul verso cantato nelle musiche di tradizione orale si veda Agamennone, Giannattasio 2002; Molino 2002; Banti, Giannattasio 2004; Giannattasio 2005.

degli attributi del verso cantato che consente il rispetto della relazione gerarchica presente nel parlato fra toni linguistici adiacenti.

Come anticipato, in genere nelle lingue bantu, i toni linguistici sono caratterizzati da altezze relative: un tono è alto, medio o basso rispetto a quello della sillaba che lo precede e/o che lo segue. Nel nostro caso il profilo prosodico di un proverbio potrà quindi determinare il profilo melodico a cui è associato, ma non condizionerà la scelta di precise altezze e degli intervalli fra le sillabe della melodia, alla quale sarà lasciato un ampio margine di libertà. Diversi fattori inoltre appaiono contrastare l'esistenza di un'influenza univoca dei toni della lingua sulla musica.

A titolo di esempio, menzione particolare meritano le riflessioni dell'etnomusicologo John Blacking sulla relazione fra toni linguistici e melodia nei canti infantili venda:

le variazioni melodiche e ritmiche possono non essere il risultato di scelte musicali, quanto piuttosto la conseguenza fortuita di cambiamenti di tono nel parlato, generato dall'utilizzo di parole diverse. [...] Ciò non vuol dire che i venda siano insensibili alla musica e la considerino una semplice estensione del linguaggio. [...] Persino nei canti a voce sola, come quelli infantili, si può distinguere nella melodia una bipartizione formale in proposta-risposta. [...] È solo nella prima parte del canto, che le melodie seguono gli schemi intonativi del testo verbale, ed è inoltre regola generale che ad ogni sillaba possa essere abbinata una sola nota. (Blacking 1986: 86)

In tal modo Blacking rende conto di come le melodie di forma responsoriale seguano gli schemi intonativi del parlato solo nella prima parte del canto: la proposta del solista. Ne consegue una maggiore autonomia melodica delle parti corali rispetto ai toni linguistici, dovuta con molta probabilità proprio alla ripetitività delle frasi del coro.

Applicando le considerazioni di Blacking ai canti konzo, l'autonomia melodica nei canti responsoriali tende a estendersi in alcuni casi anche alle parti solistiche. Tale fenomeno è inoltre riscontrabile anche nei brani eseguiti da un solo cantore e in genere si verifica quando le parole o i versi sono già stati cantati almeno una volta nel rispetto del profilo prosodico. In questi casi, la necessità di rendere intellegibile il testo – ripetuto più volte – viene meno, concedendo al solista un più ampio margine di libertà melodica.

Questa ipotetica prassi normativa, basata sul binomio ripetizione linguistica/autonomia melodica, è comprovata dal musicologo Kofi Agawu (2001), il quale analizzando all'interno di un canto ewe tutte le variazioni melodiche di una locuzione (*ayaa do*) caratterizzata dalla sequenza di toni HL, giunge alla conclusione che, nella melodia, le variazioni "contrarie" alla successione dei toni linguistici appaiono sempre in seguito a una versione che rispetti fedelmente l'andamento dei toni, preservandone così l'intellegibilità. L'autore specifica infatti che «la frase ripetuta *ayaa do* è stata ascoltata correttamente prima di ogni intonazione musicale sbagliata» (*ibidem*: 949). Agawu giunge alla conclusione, mediante l'analisi di questo e di altri esempi di autonomia melodica dal parlato, che «i toni della lingua possano influire sulla melodia, ma non ne determinino la struttura» (*ibidem*).

2.3 Ciclo ritmico e toni linguistici

La metrica dei canti konzo ricade nella categoria dei sistemi metrici misti (o sillabico-prosodici) e può essere definita, fra le categorie proposte da Jean Molino (2002: 25), come sistema sillabico-tonale, in cui, quindi, il verso è composto da un numero di sillabe definito (che in genere risulta variabile da 4 a 15 unità) e in cui i toni assumono il ruolo degli accenti organizzandosi in opposizione binaria. Nella letteratura scientifica non è attestata la presenza di opposizioni sillabiche lunghe/brevi che potrebbero dar vita ad una metrica di tipo quantitativo come nella poesia somala (Giannattasio 2002).

Simha Arom in riferimento al ritmo e al tempo fra i parlanti lingue tonali nella Repubblica Centrafricana sostiene l'ipotesi che proprio per la presenza di toni e l'assenza di accenti tonici «le melodie cantate non siano soggette a un'accentazione regolare, intesa come alternanza più o meno definita di accenti forti e deboli»¹⁸ (Arom 1991: 19). Gli accenti nelle melodie centroafricane dipenderanno allora da altri fattori sostanzialmente legati alla dinamica sonora. Arom li classifica come intensivi (in ogni serie di note risaltano dinamicamente quelle con altezza maggiore), fonetici (essendo alcune sillabe più “aperte” di altre avranno una sonorità maggiore), ed emozionali (prosodici e semantici dipendenti dal temperamento dell'esecutore. Una parola particolarmente enfaticizzata nella forma emergerà rispetto alle altre (*ibidem*: 20)).¹⁹

Anche nel contesto konzo l'incidenza dei toni del parlato appare come uno dei fattori primari di influenza sull'andamento ritmico. Nonostante ciò, come anticipato, è possibile che i testi vengano riadattati a melodie di baule utilizzando diverse strategie compensative.

Le caratteristiche musicali dei proverbi cantati konzo, si riducono spesso a un'enfaticizzazione, di grado variabile, del profilo prosodico del parlato rendendo più facile individuare convergenze fra la parola e il ritmo: in questi casi l'*ambitus* di estensione della melodia raramente supera quella del parlato quotidiano e può accadere che siano proprio l'andamento dinamico e il ciclo ritmico a enfaticizzare i toni distintivi presenti nel testo. Il proverbio *Kikalikiyi kyána kisáka*²⁰ (Una pianta più un'altra creano un groviglio) è eseguito alla stregua di uno scioglilingua o di una filastrocca dal solista Daudi Isebani, o in alcuni casi suddiviso fra proposta del solista (*Kikalikiyi*) e risposta del coro (*kyána kisáka*). Isebani, ai tempi delle ricerche aveva più di cento anni ed era considerato uno dei maggiori depositari della cultura orale dei bakonzo. L'incertezza in questa e in altre esecuzioni è

¹⁸ Traduzione di chi scrive.

¹⁹ Traduzione di chi scrive. Si riporta il testo originale: «Accent in these melodies is attributable to the following factors: (a) intensity: in any row of notes those with the highest pitch stand out dynamically; (b) phonetic factors: certain syllables, being more “open” than the others have greater sonority; (c) emotional, prosodic and semantic factors stemming from the performer's temperament. A word that is emphasised in this fashion will stand out» (Arom 1991: 20).

²⁰ Brano eseguito da Isebani Daudi Bwambale. Registrazione del 19 agosto 2008, Ibanda, Kasese. Originario del villaggio di Kimeru e scomparso nel 2009, Isebani al momento dell'intervista viveva nel villaggio di Nyakalenghigya. L'allora ultracentenario in quell'occasione mi raccontò di essere nato durante la demarcazione del confine fra il Congo e l'Uganda.

FIGURA 5. Trascrizione dei primi due versi proverbio *Kikaliki kyána kisáka* eseguito da Daudi Isebani (Esempio audio 5).

FIGURA 6. Rappresentazione grafica del proverbio *Kikaliki kyána kisáka* (secondo verso) eseguito da Daudi Isebani il 19 agosto 2008 (Esempio audio 5). La linea blu (o più scura) rappresenta il profilo melodico, la linea rossa (o più chiara) l'intensità. In basso il testo. Grafico realizzato mediante il software di analisi fonetica Praat.

certamente determinata dall'età, ma le differenze di tono sono comunque percepibili, non pregiudicando le analisi fonetiche proposte nelle Figg. 5 e 6 (Esempio audio 5).

La trascrizione dei primi due versi mostra il modello melodico-ritmico del proverbio cantato da Isebani. Evidenti l'andamento sillabico e la struttura periodica del ciclo. Dalla terza strofa Isebani aggiunge alcune variazioni. Gli accenti ritmici coincidono quasi sempre con i toni linguistici e sono espressi con variazioni di altezza della voce, come visibile nelle Figg. 5 e 6. È presente un accento anche sull'ultima sillaba *-ka(i)* che appare più lunga e alla quale viene aggiunta la vocale *i* non presente nel testo.

2.4. Armonia allitterativa

Il proverbio presentato è caratterizzato da ripetute allitterazioni che, a ben vedere, rappresentano una delle maggiori peculiarità del verso cantato konzo. In molti casi la loro incidenza è superiore a quella delle rime.

Per analizzare questo aspetto sarà necessario prendere in considerazione un'altra rilevante caratteristica delle lingue bantu, già segnalata nel paragrafo su lhukonzo: la formazione di lemmi per agglutinazione secondo lo schema prefisso, radice, suffisso (Cocchi

2014: 56) o aumento, prefisso, radice per il kinande (Mutaka, Kavutiraki 2008: XIII) da cui deriva una particolare norma nota come armonia allitterativa (*alliterative concord*). Tale fenomeno determina una ricorrenza costante di assonanze e allitterazioni nella costruzione delle frasi che, come ben spiega Funwi Ayuninjam nel suo libro dedicato alla lingua *mbili* del Camerun, è di ordine semantico:

Bantu languages are characterized by a system of noun classes, variously referred to as “grammatical class gender”, “nouns class concord”, or “alliterative concord”, as the noun system often calls for a repetition of the same syllable as a prefix of each successive word in the phrase, or as concordial coefficient in all associated parts of speech. The alliteration is therefore semantic.[...] The prefix to be used depend on the part of speech of the form (noun, adjective, verb, etc.) or its number (singular or plural). In some cases, a class prefix composed of a cv sequence may have as its coreferential element the consonant alone excluding the vowel. (Ayuninjam 1998: 20)

Sebbene questo fenomeno linguistico sia presente nel lhukonzo, nella poesia orale e nel verso cantato appare evidente quanto le allitterazioni siano anche sapientemente e deliberatamente scelte e usate come figure retoriche fonetiche. Nel proverbio konzo riportato di seguito il prefisso *ka-* caratterizza sostantivo, aggettivo e verbo:

Akalhwana kathowa kakathangira hali
Il giovane testardo mantiene distante la fortuna

Nella prima parola, *akalhwana*, ci si aspetterebbe di incontrare il prefisso della classe nominale degli esseri umani *mulba* (sing.: *omwana*; pl.: *abana*). L'utilizzo del prefisso *ka* in uso per esseri inanimati e per animali però imprime volutamente al termine “ragazzo” una connotazione negativa che ben si sposa con l'aggettivo “testardo” segnalando quindi un comportamento ritenuto inopportuno. Non è raro, inoltre, che fra i bakonzo il prefisso *ka* venga utilizzato con questa accezione o come diminutivo (es. *akalhume*, piccolo uomo, al posto di *omulhume*, uomo). L'assidua presenza di allitterazioni non sembrerebbe quindi in questo caso il risultato dell'applicazione di regole grammaticali ma un espediente retorico ricercato e volto a creare un vero e proprio scioglilingua di senso compiuto. Tuttavia l'esempio dimostra come, anche quando le allitterazioni si presentino come espedienti poetico-fonetiche, il loro utilizzo agisca anche su un livello semantico del discorso, variandone i significati. Si avrà modo di esaminare più approfonditamente l'incidenza di questi specifici elementi linguistici nelle fiabe konzo presentate più avanti.

2.5 Profilo prosodico e profilo melodico

L'esecuzione dei proverbi cantati fra i bakonzo non sembra legata a occasioni specifiche. Il messaggio contenuto in ogni proverbio, il suo insegnamento, può essere adattato al contesto della performance, in base alle abilità dei cantori nell'introdurre nuovi versi che facciano riferimento ad avvenimenti e situazioni contingenti o in qualche misura condivisi.

FIGURA 7. Isebani Daudi Bwambale villaggio di Nyakalenghigya, 2008 (foto: V. V. Crupi).

Il proverbio cantato proposto di seguito, assieme all'esempio precedente, è stato raccolto durante un'intervista di gruppo condotta con diversi uomini anziani della valle di Mubuku, nell'agosto del 2008 e incentrata sull'utilizzo dei proverbi nella vita quotidiana dei bakonzo, sull'esistenza di nomi proverbiali e sulla prassi del cantare per proverbi. In tutti gli esempi presi in esame, la voce mantiene un *ambitus* ristretto inferiore all'ottava. Sebbene l'intonazione delle voci sia spesso incerta per via dell'età avanzata dei cantori, la presenza assidua di semitoni induce a ricondurre i modelli scalari utilizzati a segmenti di scale eptafoniche.

Nel testo è possibile individuare la presenza di numerose allitterazioni e ripetizioni della medesima radice, dando vita a una proliferazione di assonanze nel contesto di frase.

Munaghenda ekyaghanda
ho viaggiato [di capanna in] capanna²¹

²¹ Testo del brano *Munaghenda ekyaghanda* eseguito da Isebani Daudi Bwambale. Registrazione effettuata il 19 agosto 2008 nel villaggio di Ibanda (Kasese), durante un'intervista collettiva con un gruppo di anziani della valle di Mubuku ([Esempio audio 5](#)).

intro *Bunaghenda*,

Ho viaggiato²²

Ye ye ye ye, Banaghenda ekyaghanda kyiri na butseme bwakyo

Hanno viaggiato. Ogni *kyaghanda* ha la propria felicità

Ye ye ye ye, Munaghenda ekyaghanda kyiri na butseme bwakyo

Ho viaggiato. Ogni capanna ha la propria felicità

Ye ye ye, munaghenda kyiri na butseme bwakyo

Ho viaggiato (ogni capanna) ha la propria felicità

(Coro) *Munaghenda*

Ho viaggiato

Munutha emisero ya kithya kithya

Ho dato libero sfogo alla danza senza preoccuparmi

Bunaghenda

Ho viaggiato

Munutha emibere ya kithya kithya

Ho praticato usanze senza preoccuparmi

Bunaghenda ekyaghanda kyiri na butseme bwakyo

Ho viaggiato, ogni *kyaghanda* ha la propria felicità

(Coro)

Banaghenda

Hanno viaggiato

Ye ye ye, ye banaghenda ekyaghanda kyiri na butseme bwakyo

Hanno viaggiato, ogni *kyaghanda* ha la propria felicità

Banaghenda ekyaghanda kyiri na butseme bwakyo

Hanno viaggiato, ogni *kyaghanda* ha la propria felicità

(Coro)

Munaghenda

Ho viaggiato

Con il termine *kyaghanda* i bakonzo indicano la capanna degli uomini iniziati, il luogo in cui i maschi adulti di un villaggio si riuniscono per discutere di questioni vitali per la comunità, un tempo posta al centro di ogni villaggio (Trowell e Wachsmann 1953: 64-65).

Quando l'anziano Isebani canta «ho viaggiato molto e ho visto molti modi di essere felici, ho danzato senza freni in ogni occasione», fa riferimento alla “felicità” (*obútseme*, da *eritséma*: essere felici) di ogni *kyaghanda* volendo alludere alla ricchezza e all'unicità di ogni comunità riunita intorno ai villaggi. Nel proverbio non compaiono i verbi *erihothola*, *erisata*, genericamente usati per indicare l'atto del danzare, né è presente il verbo *erivina*²³ che indica le danze notturne degli stregoni, si fa invece esplicito riferimento all'*omusero*, un movimento di danza caratterizzato da una forte connotazione sessuale. Tale tipologia coreutica nel canto assume una valenza positiva se eseguita all'interno dell'*eka* (territorio antropizzato, villaggio e area coltivata circostante). La stessa danza, se praticata nell'*omusitu* (foresta) o negli orti coltivati in genere dietro le abitazioni, è giudicata dai bakonzo

²² Il prefisso *bu-* indica generalmente un luogo (es. Bukonzo: territorio dei Bakonzo).

²³ Serena Facci riferisce che i due verbi hanno sfumature di significato: *erivina* ha un'accezione negativa rispetto ad *erisata*. Anche fra i Bakonzo come fra i Banande il verbo *erivina* viene usato per indicare le danze notturne degli stregoni (Facci 1996: 51). Per una tassonomia e una descrizione dettagliata delle danze nande si veda anche Pennacini 1996.

FIGURA 9. Rappresentazione del profilo melodico del proverbio cantato *Munaghénda ekyaghánda* effettuata mediante il software di analisi sonora Melodyne (verso 2).

tono alto precede il tono basso distintivo e l'intervallo nel canto è reso con una differenza di tono. Il proverbio si conclude con il termine *bwá-kyo*, il cui profilo tonale alto-basso è realizzato come intervallo di semitono.

L'altezza dei toni nel *lhukonzo* è inoltre soggetta a un fenomeno fonetico noto come *downdrift*, o deriva discendente, secondo il quale nel parlato in una sequenza di toni HLHL presenti all'interno di un gruppo di respiro, l'intonazione del secondo tono (H) sarà inferiore a quella del primo e di conseguenza anche il secondo tono basso (L) sarà inferiore a quello precedente (Nespor 1994: 99). Tale fenomeno non ricorre con altrettanta regolarità nel canto. Nell'esempio riportato il tono alto di *munaghénda* è difatti più basso del tono della parola seguente *ekyaghánda*, mentre confrontando le parole *nabutsème* e *bwakiò(nda)* i due toni bassi si succedono effettivamente secondo un andamento discendente.

Dall'ascolto dell'esempio audio emerge una certa ambiguità nella prima parola del proverbio che cambia in alcuni versi. Isebani alterna tre termini: *munaghénda*, *banaghénda* e *bunaghénda*. I primi due sono rispettivamente la prima persona singolare e la terza persona plurale del passato del verbo *erighénda* (viaggiare). Anche *bunaghénda* proviene dallo stesso verbo declinato al passato sebbene il prefisso *bu-* sia inusuale in associazione ai verbi e in genere preceda nomi di luoghi (es. *Bukonzo*: territorio abitato dai bakonzo; *Buganda*: Uganda). Come evidenzia la Fig. 10A (Esempio audio 6), nel primo verso il profilo melodico della parola *banaghénda*, di cui la sillaba *ghé* rappresenta il tono distintivo, indica il rispetto della gerarchia fra toni. Nel secondo verso invece incontriamo un'unica altezza melodica per le ultime tre sillabe della parola; anche in questo caso, tuttavia, il *pitch contour* (linea continua nella Fig. 10A) mostra delle micro-variazioni coerenti con l'andamento prosodico del parlato fra le sillabe *ghé* e *ndà*. Ulteriore eccezione si riscontra nelle altre due ricorrenze esaminate (versi VI e VII) in cui l'ultima sillaba appare più alta. Dalle analisi presentate si riscontra come la linea melodica del canto tenda a rispettare maggiormente il profilo prosodico del parlato nelle prime esecuzioni del proverbio, preservandone l'intelligibilità. Le variazioni "contrarie" alla successione dei toni linguistici appaiono solo nei versi successivi, in linea con le considerazioni su melodia e toni linguistici avanzate da Blacking e Agawu ed esaminate in precedenza.

FIGURE 10A-B. Analisi paradigmatica della parola *munaghènda* e delle sue varianti nel proverbio cantato *Munaghènda ekyaghànda*: analisi e rappresentazioni grafiche effettuate con i software Melodyne (10A) e Praat (10B). Nella Fig. 10A la linea sovrapposta alla forma d'onda indica il *pitch*, nella Fig. 10B la linea sovrapposta allo spettrogramma indica l'intensità (Esempio audio 6a: in sequenza le occorrenze nel canto della parola *munaghènda* e delle varianti analizzate, versi I, II, VI, VII dell'Esempio audio 6).

3. Esyongano: fiabe cantate

Molti studi di carattere paremiologico tendono a individuare nelle favole e nei proverbi due possibili realizzazioni di un medesimo potenziale semantico. Entrambi i generi prenderebbero vita da un'unica struttura semantica profonda,²⁵ elaborata in forma sintetica nel caso di proverbi ed estesa quando si tratti di fiabe. È indubbio che in moltissime culture, la presenza di proverbi ma anche d'indovinelli, giochi di parole e versi cantati all'interno di fiabe sia da considerarsi un fenomeno ricorrente e non certo casuale.

In genere, i proverbi consentono al narratore di esprimere un giudizio personale sul racconto o possono essere elementi-chiave della storia espressi per bocca degli stessi protagonisti, ma la forza di queste formule risiede nella loro natura polifunzionale e polisemantica (agiscono cioè su più livelli di significato a seconda che assumano funzione denotativa o connotativa), oltre che eterosituazionale.²⁶

Le fiabe *konzo* includono in molte occasioni proverbi al loro interno; certamente, condurre un'analisi delle storie narrate secondo un'ottica tematico-contenutistica e morfologico-strutturale consentirebbe di indagare sulla relazione fra le due forme letterarie orali, oltre a fornire numerose informazioni sulla stessa cultura in questione.

Questo lavoro, tuttavia, affronterà l'argomento secondo una prospettiva diversa ma non meno rilevante, prendendo in esame gli aspetti prosodici dell'atto narrativo, inteso e

²⁵ Per uno studio sulla relazione fra fiabe e proverbi e una panoramica sulla storia degli studi paremiologici si veda Grzybek 1989.

²⁶ Con quest'ultimo termine si intende la capacità del proverbio di far riferimento a più situazioni allo stesso tempo, che il folklorista P. Seitel riassume in: "situazione di interazione", il contesto in cui un proverbio è usato (il racconto di una fiaba, in questo caso), "situazione del proverbio", il contesto interno al proverbio; "situazione di riferimento" il contesto a cui il proverbio rimanda (Seitel 1976).

analizzato per le sue caratteristiche performative. I proverbi nelle loro versioni declamate o cantate, quindi, saranno osservati come elementi di una griglia narrativa, al pari dei canti, delle formule di apertura, dei rinvii esoforici, delle figure retoriche, delle onomatopée, dei mimologismi presenti all'interno del racconto. La narrazione delle fiabe cantate diverrà secondo questa prospettiva un luogo d'incontro privilegiato fra parola e musica.²⁷

Il canto è un tratto fondante del sottogenere fiabistico noto come *chantefable* e ampiamente utilizzato in tutta l'Africa. L'analisi delle fiabe cantate in Africa trova in Simha Arom uno dei suoi più attenti interpreti. L'etnomusicologo africanista, quasi cinquant'anni fa, ha gettato delle solide basi per la comprensione di questo genere nel suo *Conte et Chantefables Ngabaka- Ma'Bo* (Arom 1970).

Diffusa fra i bakonzo sotto il nome di *esyongano* (pl.), questa particolare categoria di racconti è caratterizzata dall'inserzione di versi all'interno della narrazione. Gerhard Kubik, nel suo saggio dedicato alle fiabe cantate del Malawi (Kubik 1987: 57), attesta la diffusione del genere noto come *ntano*, *ndano* o *ngano*, in tutta l'Africa orientale e sud orientale. La tradizione konzo non fa eccezione, se non per il ricorrente uso del prefisso plurale *esyi-* per definire il genere fiabistico caratterizzato dalla presenza di canti. Mentre nel saggio di Kubik, infatti, il termine *ntano* sembra utilizzato per indicare un racconto con la presenza o meno di canti al suo interno,²⁸ nella tradizione fiabistica konzo esiste un termine specifico per indicare le fiabe prive di canti, *omukya*,²⁹ che rappresentano un repertorio a sé stante, sebbene questo condivida con le fiabe cantate sia le funzioni che le occasioni d'uso.

Nelle *esyongano* anche i proverbi possono essere accompagnati da una melodia, ma raramente si trovano in chiusura della storia, al contrario di quanto avviene nei proverbi cantati raccolti da Melville Herskovits (1930: 259) fra i Kru della Liberia.³⁰ Una delle funzioni del proverbio in questo genere narrativo è quella di consentire al narratore di congedarsi dal pubblico, enucleando il messaggio chiave di tutto il racconto e dichiarando le finalità educative della narrazione stessa.

Nella selezione di fiabe nande raccolte da Kambale Kavutirwaki (1975) i canti si presentano in diversi momenti all'interno della storia. Nelle favole konzo invece sono, nella maggior parte dei casi, interni alla narrazione e raramente forniscono interpretazioni al termine del racconto; integrati nel corpo della struttura narrativa, ne sottolineano i punti salienti, ma al contempo rappresentano dei momenti di sospensione e riflessione: creano attesa, spezzando il ritmo della storia, coinvolgendo il pubblico nella performance e coinvolgendo l'attenzione degli ascoltatori sugli elementi-chiave. Può accadere, tuttavia, che

²⁷ Una siffatta prospettiva è stata applicata con successo da Fulvia Caruso sulle fiabe aragonesi (Caruso 2008).

²⁸ Kubik dopo aver definito il termine *ntano* come narrazione di storie (*story telling*) aggiunge «In chi-chewa, one does not say “to tell a story”, but rather then “to sing a story” (kuimba ntano)» (Kubik 1987: 57).

²⁹ Ngessimo Mutaka nel suo dizionario *Kinande-english english-kinande* (2008) definisce il termine *omukya* come una “storia senza canti”, presupponendo così l'esistenza presso la cultura nande/konzo di due generi narrativi: *esyongano* e *omukya* l'uno caratterizzato da canti, l'altro privo degli stessi.

³⁰ Nelle trascrizioni su pentagramma dei proverbi cantati kru di G. Herzog, la melodia segue pedissequamente il profilo prosodico del testo (Herskovits, Tagbwε 1930: 949).

sia la morale della favola, vale a dire il proverbio, a manifestarsi anticipatamente nelle parti cantate, come accade in una *olbugano*. La fiaba seguente è stata raccontata da Margarate Ithungu Kilhamira nel villaggio di Kisamba.³¹ La voce di Margarate durante tutta la narrazione è flebile, quasi sussurrata e anche il canto è presentato sottovoce ([Esempio audio 7](#)).

Namukali syalya bwami okowabo inyalya obwami inyalya obwami bworo wiwe
Una donna non può essere padrona a casa di suo padre, può esserlo a casa sua

Tanto tempo fa un uomo e una donna avevano una figlia, Mughere, che sin da piccola si rifiutava di prendere marito; l'insistenza dei suoi tanti pretendenti non fu sufficiente a farle cambiare idea. Quando crebbe, le furono regalati un *engobi* (gonna tradizionale di pelle) e delle cavigliere sonaglio da alcuni pretendenti i quali, indispettiti dai continui rifiuti di Mughere, si trasformarono in uccelli. Un giorno, mentre la ragazza stava coltivando la terra, gli uccelli si avvicinarono e rubarono l'*engobi* e le cavigliere che Mughere aveva adagiato sul terreno. Quando la ragazza si accorse del furto iniziò a chiamare forte gli uccelli e a rincorrerli, ma più cercava di avvicinarli, più volavano in alto portandosi dietro il suo *engobi*, così Mughere cominciò a cantare ([Esempio audio 7](#), da 01:25 a 01:45; da 01:51 a 02:13):

Wanghuluki syethu munambe engobi yaghe
Uccelli, datemi il mio *engobi*
engobi yaghe Kasiya yamama siyaghe
l'*engobi* è di mia madre, non mio.
Kayeyi Mughere, imayayo Mughere
È qui Mughere, prendilo Mughere
Nakwa Mughere namukali syalya bwami
okowabo inyalya obwami inyalya obwami bworo wiwe
Ascolta Mughere, una donna non può essere padrona
a casa di suo padre, può esserlo a casa sua.
Kayeyi Mughere, imayayo Mughere
È qui Mughere, prendilo Mughere.

Gli uccelli volavano sempre più in alto; quando Mughere piangeva disperata, si avvicinavano con l'*engobi*, ma appena lei tentava di prenderlo, quelli risalivano in cielo. Arrivò la sera e dal villaggio [i genitori] vennero a cercare Mughere, videro che piangeva e le chiesero cosa non andasse; lei spiegò che gli uccelli avevano preso il suo *engobi* e che l'unico modo per riaverlo sarebbe stato seguirli nella loro casa. Gli uccelli, nel frattempo, avevano ripreso le originarie fattezze umane. Mughere li seguì, ma giunta nella loro casa non le fu più permesso di tornare indietro e fu costretta a sposarsi. La storia spiega che anche se una ragazza rifiuta di sposarsi, prima o poi, un giorno, andrà comunque via dalla propria casa e si sposerà.

Il proverbio presente all'interno del canto, pronunciato dagli uccelli/prendenti, recita: «una donna può essere padrona a casa sua, non a casa di suo padre»; il detto allude ai van-

³¹ Fiaba narrata da Margarate Ithungu Kilhamira, 59 anni. Registrazione effettuata il 6 luglio 2007 nel villaggio di Kisamba.

taggi del matrimonio e ammonisce il comportamento reticente della donna nello scegliere un marito. Con questo avvertimento gli uccelli tentano la donna, la allontanano dal terreno che lei sta coltivando (luogo in cui non può avere nulla a pretendere) e la conducono nella loro abitazione, dove avrà ciò che le è stato sottratto, l'*engobi*, per costringerla a sposarsi. L'accezione positiva del proverbio, che preconizza una condizione di regalità alla donna sposata, non è più evidente nel finale della storia in cui la narratrice sembra voler comunicare esclusivamente l'ineluttabilità del matrimonio, senza far alcun riferimento alle gioie che ne dovrebbero conseguire. La narratrice prende quindi le parti della giovane ragazza. Di là delle interpretazioni date fin qui della fiaba, ciò che preme far notare attraverso l'esempio appena riportato è la presenza all'interno del racconto della versione cantata del proverbio.

La narrazione dura in tutto circa tre minuti, mentre il canto all'interno della versione della fiaba registrata occupa un tempo brevissimo, tra i 20 e i 25 secondi: inoltre è ripetuto due volte in sequenza, con alcune variazioni, e cantato dalla sola narratrice (la prima versione si presenta nell'esempio 7 al minuto 01:25 e termina a 01:45; la seconda ha inizio al minuto 01:51 e si conclude a 02:13). Il testo è caratterizzato da numerose ripetizioni di intere parole e da qualche allitterazione. Non compaiono rime se non dovute alla duplicazione del nome Mughere in chiusura del primo e dell'ultimo verso.

La fiaba presentata è stata raccontata durante un'intervista collettiva effettuata con le donne del villaggio di Kisamba all'aperto, sul crinale di una montagna. Molte ragazze e donne adulte hanno parlato davanti a un microfono e una videocamera e questo, come si può evincere da un ascolto delle registrazioni effettuate, ha comportato non poco imbarazzo per le narratrici, cosa che ha certamente influito anche sulla durata delle storie.

Nella fiaba che segue, raccontata da Daudi Isebani nel corso dell'intervista di gruppo dedicata ai proverbi konzo, il narratore si sofferma a più riprese sul canto accennandone il motivo, senza richiedere la partecipazione degli astanti nella risposta corale ([Esempio audio 8](#)):³²

Isi wabya ukalhaba okwa mukali mukulhu uthathamubulya erihano
Mai superare una donna anziana senza chiederle un consiglio

Un uomo sposò una donna e dopo averla sposata iniziò a bere molto e il suo viso divenne orribile. Quando i due si sposarono la donna scoprì che suo marito era l'uomo più orribile di tutta la valle. Non avrebbe saputo immaginare niente di più orrendo! Per questo motivo meditava di lasciarlo e ogni volta che andava a danzare l'*elumà* (danza accompagnata dall'omonimo set di fischiotti). Alla festa partecipava anche il marito sfigurato. Anche lui danzava l'*elumà*, ma solo dopo essersi trasformato in un bellissimo giovane (all'insaputa della moglie). Lui danzava e danzava, sotto quelle fattezze, lui danzava con la moglie. Quando la danza *elumà* terminava, l'uomo riprendeva il suo orrendo aspetto. E ogni volta che la donna ritornava a casa lo rifiutava.

Finché una donna anziana le disse: «portami un ciocco e un fiammifero e ti dirò una parola». Così fece e la vecchia pronunciò la parola; da quel momento la donna ogni volta che andava a danzare l'*elumà* cantava.

³² Fiaba narrata da Daudi Isebani il 19 agosto 2008 nel villaggio di Ibanda.

FIGURA 11. Donne e bambini del villaggio di Kisamba. In primo piano a sinistra gli interpreti Justine e Augustine, 2007 (foto: C. Zavaroni).

([Esempio audio 8](#), 01:33)

(parole incomprensibili)

Akanya rukuku

Quell'uomo coperto di squame

Nzangane ikaholire

come vorrei trovarlo morto

Akanya rukuku,

Quell'uomo coperto di squame

Nzangane ikakwire

come vorrei trovarlo morto

Akanya rukuku

Quell'uomo coperto di squame

Nzangane ikaholire

come vorrei trovarlo morto

Akanya rukuku

Quell'uomo coperto di squame.

([Esempio audio 8](#), 01:46)

Kathungu tongolha mwira wagh

Kathungu balla con tuo marito

Kathungu ni muthabana
 Kathungu lui è giovane
Kathungu thongolha mwira waghu
 Kathungu danza con tuo marito
uthi mbwino nimuthabana, e Thungu
 comportati come se fosse giovane, Ithungu.

The image shows a musical score for three lines of a song. The tempo is marked as ♩ = 180. The first line of music has the lyrics: "Ka - thu - ngu tho - ngo - lha mwi - ra wee Ka - thu - ngu ni mu - tha - ba - na." The second line starts with a triplet of eighth notes and has the lyrics: "Ka - thu - ngu tho - ngo - lha mwi - ra wa - ghu Ka - thu - ngu tho - ngo - lha mwi - ra wee". The third line starts with a triplet of eighth notes and has the lyrics: "u - thi mbwi - no ni - mu - tha - ba - na I - thu - ngu." The music is written in a single treble clef on a five-line staff.

FIGURA 12. Trascrizione parte cantata *Kathungu tongolha mwira waghu*.

Ogni volta che la donna andava dall'anziana che le aveva chiesto di dire quelle parole, lei le diceva: «vai e dai a tuo marito dell'acqua».

Lei andò e raccolse l'acqua, la scaldò e cucinò dell'ottimo cibo. Lui disse «non mangio» lei rispose: «tu lo mangerai», «non lo mangerò». Lei lo spogliò dopo che ebbe mangiato, lo spogliò ma lui cominciò vomitare beni di ogni tipo... galline, capre, bestiame!

Questo è il motivo per cui non dovresti evitare un anziano; non dovresti mai superare una donna anziana senza chiederle un consiglio (*Kyikaleka kyikaleka isiwabya ukalhaba oko mulhume mukulhu; isi wabya ukalhaba okwa mukali mukulhu uthathamubulya erihano*).

Nella fiaba sono presenti due brani. Il primo è una filastrocca declamata nello stesso registro vocale della narrazione e caratterizzata da versi isometrici composti da due emistichi, scanditi da Isebani su un ritmo sillabico a suddivisione ternaria (*A-ka-nya/ru-ku-ku // nza-nga-n'i/k'ho-li-re/Aka...*). Sono presenti delle variazioni nel testo, sebbene il modello metrico-ritmico rimanga sempre invariato. Come accade in molti canti, il brano si conclude con la ripetizione del primo emistichio e l'omissione del secondo.

Il secondo canto si presenta una sola volta in tutta la storia. È composto da una strofa di due versi isometrici intonati su un unico modello melodico.³³ La medesima strofa è ripetuta più volte con minime variazioni. L'estensione è di una quarta giusta. La ricorrenza della medesima nota finale, fa ipotizzare che il cantore utilizzi una sequenza di note di cui il Fa rappresenterebbe il primo grado. Entrambi i brani sono privi di ornamentazioni e melismi; compaiono alcune elisioni o sillabe aggiuntive nonsense, laddove necessario, al fine di rispettare lo schema metrico. Anche in questo caso la melodia non stravolge

³³ Il canto presenta delle oscillazioni nell'intonazione (in alcuni casi anche superiori a un quarto di tono per eccesso o difetto) che si è scelto di non evidenziare nella trascrizione normalizzata. Questo poiché il ripetersi ciclico dello stesso modello melodico-ritmico è stato ritenuto un indicatore attendibile per considerare tale instabilità come incidentale.

assolutamente l'andamento prosodico del parlato, che dunque risulta rispettato anche a livello semantico.

Durante tutto il racconto Isebani si avvale di lunghe pause che risultano funzionali alla narrazione, creando attesa. Un sapiente uso dei silenzi rappresenta una caratteristica costante usata da ogni narratore.³⁴ Il range di estensione della voce nella fiaba appena presentata è ben più ampio del registro del parlato colloquiale. Il canto fornisce una notevole accelerazione al racconto; stesso ruolo hanno le ripetizioni e le onomatopee che ricorrono lungo l'intera storia. Il proverbio finale è declamato, ma viene esposto con un tono solenne che lo fa emergere dal resto del racconto.

Esaminiamo ora nel dettaglio le caratteristiche dello stile narrativo e l'utilizzo delle figure retoriche foniche all'interno delle fiabe konzo prendendo ad esempio un'altra storia, raccontata da una donna, Sefuroza Mubunga Kisarale, nel villaggio di Ibanda, in presenza del marito Mubunga John Kisarale e di alcuni bambini. La registrazione è stata effettuata nell'abitazione della coppia ([Esempio audio 9](#)).

Akasimba

Lo zibetto

Un uomo andò in un luogo a costruirsi una casa. Le persone del posto gli dissero che la terra non era buona e che loro non coltivavano né costruivano lì. L'uomo ribadì che avrebbe coltivato proprio quella terra. Insistette su questo e quando raggiunse il posto iniziò a lavorare. Ma c'era un animale chiamato *akasmimba* (zibetto).³⁵ L'*akasmimba* si imbatté nell'uomo che aveva appena iniziato a dissodare la terra e domando fra sé e sé: «chi è che sta coltivando nella mia terra?». Lo zibetto tornò a casa e disse a sua moglie: «qualcuno che non conosco ha coltivato la mia terra; mi chiedo da dove venga!». L'*akasmimba*, tornò indietro [iniziò a cantare] e danzò sul terreno:

Nzubyakino, nzubyakirya (x 6)

Faccio ricrescere l'erba, anche quella lì ricresce

Nzu - bya ki - no nzu - bya na - ki - rya nzu - bya ki - no nzu - bya na - ki - rya

Nzu - bya ki - no nzu - bya na - ki - rya nzu - bya ki - no nzu - bya na - ki - rya

Nzu - bya ki - no nzu - bya na - ki - rya nzu - bya ki - no

FIGURA 13. Trascrizione parte cantata *Nzubyakino, nzubyakirya* ([Esempio audio 9](#), 01:10).

³⁴ Sul valore del silenzio nelle culture africane si veda Turchetta 2019.

³⁵ Felino di piccole dimensioni simile a un gatto selvatico.

E continuò:

Kabathikiyi mbatika bithi (x 6)

Contadino, io ripianto l'erba

$\text{♩} = 160$
 Ka - ba - thi - kyi mba - ti - ka bi - thi Ka - ba - thi - kyi mba - ti - ka bi - thi
³
 Ka - ba - thi - kyi mba - ti - ka bi - thi Ka - ba - thi - kyi mba - ti - ka bi - thi

FIGURA 14. Trascrizione parte cantata *Kabathikiyi mbatika bithi* ([Esempio audio 9](#), 01:22).

Tutta l'erba era ricresciuta e il terreno era di nuovo incolto come prima. Quando l'uomo arrivò il mattino seguente, si domandò dove avesse iniziato a dissodare il terreno. Disse fra sé e sé: «Ho iniziato vicino quell'albero, proprio vicino all'albero *mukohw* (corallo)³⁶ e mi sono fermato all'albero *musisyo* (albizia), ma è ricresciuta l'erba ovunque. Mi avevano detto che questo non era un buon posto!». Cominciò di nuovo a dissodare il terreno. L'*akasiimba* tornò a controllare l'uomo e disse ancora: «chi è quell'uomo che coltiva sul mio crinale? Non ho mai conosciuto una persona così!» Andò dalla moglie e le raccontò ciò che aveva visto. La donna gli consigliò di andare a far ricrescere l'erba. La donna si chiese fra sé e sé: «chi è che è andato a coltivare in quel posto?». Lo zibetto tornò sul terreno la sera e cantò ([Esempio audio 9](#), 02:36):

Kabathikiyi mbatika bithi (x 5)

Contadino, io ripianto l'erba

Nzubyu kino, nzubyu nakirya (x 6)

Faccio ricrescere l'erba, anche quella lì ricresce

Per questo gli uomini non vanno nel territorio di altre persone. Quando viene detto a un uomo di ascoltare, deve farlo; nessuno dovrebbe sminuire gli altri, quando qualcuno pretende di avere la terra di altri e la prende...

Allora l'uomo costruì una trappola per riuscire a uccidere l'*akasiimba*. L'animale ci cadde dentro proprio mentre stava andando a far ricrescere l'erba. L'uomo portò lo zibetto a casa, lo scuoiò tralasciando la testa e le gambe, essiccò la pelle e poi essiccò la carne sul fuoco. Dopo mise la carne in un *omwiregha* (recipiente) e lo coprì. Disse alla moglie di preparare l'*obundu* (polenta di miglio) perché uno di questi giorni avrebbero mangiato una buona pietanza. L'*akasiimba*, nel recipiente si chiese: «cosa sto aspettando? Sono stato ucciso per via delle mie proprietà? Sono stato messo in un recipiente a causa della mia terra? Uscirò da qui!». Il recipiente iniziò a muoversi, l'animale che era all'interno non aveva pelle, ma ritornò in vita.

Intanto l'uomo e la donna organizzarono una festa, sperando di mangiare la carne nel recipiente. Suonarono il tamburo, bevvero birra e quando andarono a controllare, videro che la carne non era più nel recipiente. L'*akasiimba*, che era scappato, andò alla festa. Le persone cominciarono a cercarlo. «Chiunque troverà il gatto sarà ricompensato», l'uomo stava

³⁶ L'albero prende il nome dal color rosso corallo dei suoi fiori; è noto in Africa orientale con il nome *erithrina*.

dicendo «io ho ucciso il gatto, ho organizzato la festa ma non vedo la carne nel recipiente. Punirò il gatto perché mi ha fatto lavorare per niente». Suonarono il tamburo e cantarono:

Owambanire wakasimba nesya muhembra (x 4)

Io ricompenserò chiunque trovi quell'*akasimba* per me

Figure 15 shows a musical score for the song 'Owambanire wakasimba nesya muhembra'. It consists of two staves of music in a 2/4 time signature with a tempo marking of quarter note = 140. The melody is written in a key with one sharp (F#). The lyrics are: 'Owa - mba - ni - re wa - ka - si - mba ne-sya muhe-mba Owa-mba-ni - re wa - ka - si - mba ne-sya muhe-mba' on the first staff, and 'Owa-mba-ni - re wa - ka - si - mba ne-sya muhe-mba Owa-mba-ni - re wa - ka - si - mba ne - sya muhe-mba' on the second staff. A small '5' is written above the first note of the second staff.

FIGURA 15. Trascrizione parte cantata *Owambanire wakasimba nesya muhembra* (Esempio audio 9, 09:06).

Lo zibetto danzò sul canto: «cosa gli farai se lo troverai?»

E l'uomo: «Ehi! Ma chi suona il tamburo?»

Wakasimba wamabu manawe ghuti! (x 4)

“Sembra l'*akasimba*!”

Figure 16 shows a musical score for the song 'Wakasimba wamabu manawe ghuti!'. It consists of a single staff of music in a 2/4 time signature with a tempo marking of quarter note = 140. The melody is written in a key with one sharp (F#). The lyrics are: 'wa-ka - si - mba wa-ma - bu ma - na-we... ghu-thi wa-ka - si - mba wa-ma - bu ma - na-we... ghu-thi'.

FIGURA 16. Trascrizione parte cantata *Wakasimba wamabu manawe ghuti!* (Esempio audio 9, 09:16).

Lo zibetto saltò fuori e sparì fra i cespugli. L'uomo non riuscì ad avere un terreno in quel posto per via di quell'*akasimba*. Ecco perché non dovresti tentare di appropriarti dei beni di altre persone. Mangia ciò che meriti! (*Ghika irengherera oko wabene. Enguli lwalya ekiamwirwe*).

L'*akasimba*, lo zibetto, è un animale di grande valore per i bakonzo. Lo testimonia l'utilizzo rituale della pelle da parte degli *avasaki*, i guaritori che, come accerta Carlo Buffa nel suo studio sulla medicina tradizionale nande, ne apprezzano «il fiuto finissimo, l'astuzia e la capacità di predare nella foresta, nel buio della notte» (Buffa 1996: 120).

Nella fiaba riportata, il contadino, una volta catturato l'*akasimba*, ne essicca la pelle, ricca di poteri magici ma tenta, senza risultato, di mangiarne la carne. Anche i poteri magici che lo zibetto mette in campo nel rendere infertile un terreno grazie alla danza negli orti fanno esplicito riferimento alla magia degli *avalhoi*. Sono infatti questi ultimi che danzano nella foresta e nei campi coltivati per fare incantesimi.

3.1 La narrazione in *Akasimba*

L'esposizione del racconto *Akasimba* è caratterizzata da un sapiente uso della voce e un raffinato impiego delle pause (nel testo in lingua originale riportate con il segno “/” o

doppio “//” in caso di pause lunghe) che, associati a elementi mimico-gestuali, rendono fortemente espressiva la performance. Il fluire del discorso si discosta dal parlato avvicinandosi maggiormente al canto. Ciò risulta evidente dal carattere dinamico assunto dal profilo prosodico, come mostrano i grafici presentati in allegato. La ricorrenza delle allitterazioni e l’uso dei toni nelle fiabe sembra avvalorare la tesi di una “musicalità” propria della lingua. Ciò non significa che l’uso di espedienti retorici sia un atto inconsapevole o un prerequisito immutabile o, ancora, che sia sempre il risultato di esigenze semantiche; al contrario, la maestria dei cantori o dei narratori sembra risiedere nella capacità di sfruttare tali caratteristiche della lingua a favore della creazione poetica, così come dell’efficacia narrativa.

Nel caso della fiaba appena presentata, la narrazione risulta nella sua totalità caratterizzata da una continua “eufonia”: una tensione verso il “bel dire” che sembra guidare la narratrice Sefuroza durante tutta l’esecuzione. Le allitterazioni prefissuali sono una costante, ma la ridondanza di questa figura fonica sembra trascendere le esigenze semantiche, come forse un’analisi morfologica della fiaba in questione potrebbe dimostrare. Alcuni parallelismi, ripetizioni, interiezioni, invece, rappresentano chiaramente elementi dello stile narrativo. Riporto di seguito un’analisi delle figure retoriche foniche individuate nel primo minuto di registrazione della storia *Akasimba*.

Fiaba *Akasimba*³⁷ (estratto, [Esempio audio 9](#), da 00:00 a 01:07)

1. *Noghundi mulhume, akalhume mukabugha kathi, kathi namayathimbura bulele. /*
Un uomo, un piccolo uomo andò a farsi una casa in un luogo sconosciuto.
2. *Eyo kayathimburira bama bugha ambu bwano ekithaka ekyo nikibi. /*
In quel luogo la gente gli disse che la terra non era buona
3. *Aho nihabi, sibalihimbo ho kando sibalirimaho. /*
Loro non costruivano né coltivavano lì.
4. *Akahlume kama bugha kati inje ngendi yalima. /*
L’uomo ribadì: “coltiverò lì”
5. *Ngethalangira. / kamaghendera esyombaka. //*
Si impuntò: andrò a coltivare lì.
6. *Neryo kabere kabikayo kamalima omubiri wako mughuma / eyiri akasoro bakakethano wakasimba. /*
Quando raggiunse il luogo iniziò a coltivarlo. Ma c’era un animale chiamato *akasimba*.
7. *Nerio ako wakasimba / kamasangana omulhume abirithema ekitheme /*
Poi questo *akasimba* incontrò l’uomo che aveva iniziato a dissodare un pezzo di terra.
8. *(kiwe) Kinene / kamabugha kathi owasire erisalima okwa bullhambu braghe nindi? //*
Chi è che sta coltivando nella mia terra?
9. *Neryo kama suba eka. Kamaya thulire omukali kalbi babiiririma okwawaghe //*

³⁷ Registrazione effettuata il 4 luglio 2007 nel villaggio di Ibanda II. Narratrice: Sefuroza Kisarale La traduzione della fiaba dal lhukonzo in inglese è stata eseguita da Eric Bwambale che adotta uno stile asciutto e sintetico teso a garantire intellegibilità e chiarezza nell’esposizione, pur non fornendo indicazioni sulla traduzione letterale del brano, verificata da chi scrive.

Lo zibetto tornò a casa e disse a sua moglie

10. *Inje oko waghe sindi ngathabana oyo walimako ngo mulume oyu walimire oyu manya-nomunyahi? //*

«Qualcuno che non conosco ha coltivato la mia terra; mi chiedo da dove venga!».

11. *Kamabalha. kamaghenda / kamasubayo. //*

Si vestì, tornò indietro e danzò nell'orto.

Il racconto si apre con delle ripetizioni di parola anche in frasi contigue. Es. *mulhume*, uomo (1.), *akalhume*, piccolo uomo (1.): *namayathimbura* (1.), *kayathimbura* (2.). Le allitterazioni caratterizzano tutta la narrazione e, sebbene appaiano più facilmente all'interno della stessa frase o sintagma, possono essere condivise anche da frasi contigue:

2. *b* (-*bama*, -*bugha*, -*bwano*); *k* - *ki* (*kayathimbura*, *ekithaka*, *ekyo*, *nikibi*)

3. *aho*, *ho*, *kando*, *sibalirimaho*.

7. *ako* (questo), *wakasimba*, *kamasangana*, *ekitheme*

11. *kamabalha*, *kamaghenda*, *kamasubayo*

Come appare chiaro dagli esempi riportati, le allitterazioni coinvolgono spesso intere sillabe. Sarà quindi corretto, in questi casi, parlare di assillabazione, più che di allitterazione: nel verso di apertura la sillaba *ka* si ripete nelle parole adiacenti *akalhume* (1), *mukabugha* (1) e *kathi*; la stessa cosa accade per la sillaba *thi* in *kathi* (1) e *namayathimbura* (1). Nella terza frase l'allitterazione si estende a tre sillabe contigue: *sibalihimbo* (3), *sibalirimaho* (3); nella quarta ancora un'armonia allitterativa nel prefisso *ka* di *akalhume* (4), *kama* (4), e *kati* (4), ma anche fra il primo pronome personale *inje* (4) e il prefisso *ngendi* (4); questo appare anche nella prima parola della frase successiva *ngethalangira* (5). Nella sesta proposizione la condivisione del prefisso *ka* coinvolge le parole *kabere* (6), *kabihayo* (6) e *kamalima* (6). Assonanze sono evidenti nella frase 5: *ngethalangira*, *kamaghendera*.

Le frasi 6, 7 e 9 iniziano tutte con l'avverbio *neryo* che corrisponde all'italiano "poi", "quando", "a un certo punto" e che ricorre come un intercalare lungo tutta la narrazione. Interiezioni e onomatopee appaiono saltuariamente nella storia, così come le ripetizioni di parola. Il termine *amathema* (coltiva) ripetuto più volte sottolinea l'azione fatico-conativa del contadino e può essere pertanto considerato, mutuando un'espressione dell'etnomusicologa Fulvia Caruso, un espediente utile ad «amplificare la dimensione del tempo e dello spazio» (Caruso 2008: 43).

Nei grafici riportati in Appendice è possibile esaminare il profilo prosodico della narratrice Sefuroza Kisarale nel primo minuto di narrazione della favola *Akasimba*.

La frequenza della voce narrante raggiunge picchi di 350 Hz, sebbene l'*ambitus* di estensione standard oscilla fra i 150 e i 250 Hz. I grafici evidenziano l'uso assiduo di pause, anche molto lunghe, durante tutta la narrazione. I picchi si presentano quasi sempre durante il discorso diretto, che nella storia coincide spesso con una domanda, come accade nei grafici G. 7 e G. 8.

Una caratteristica del profilo prosodico che salta all'occhio nei primi due grafici (G. 1 e G. 2) è l'andamento ascendente delle frasi. Nelle frasi enunciate durante una conversazione ordinaria in lhukonzo, l'ultima parola pronunciata prima di una pausa di respiro o anche in chiusura di un discorso assumerà un profilo prosodico ascendente, non riconducibile a necessità semantiche (dettate dalla presenza di toni alti sull'ultima sillaba, ad esempio). Il modello ascendente è, al contrario, un tratto distintivo del profilo intonativo standard della lingua konzo, o perlomeno della varietà di lhukonzo parlata nella valle di Mubuku, dove è stata in maggioranza condotta gran parte della ricerca.

In questo caso, durante la narrazione della storia, la concisione delle singole espressioni e la frequenza delle pause determinano un profilo prosodico dinamico ma regolare, in cui a ogni unità di respiro corrisponde un innalzamento finale della voce. Nel suo complesso tuttavia la narrazione ha un andamento omogeneo, proprio per via di queste stesse caratteristiche. Le dinamiche di emissione della voce contribuiscono inoltre a dare ulteriore espressività al racconto, mentre innalzamenti dell'intensità corrispondono in genere a momenti-chiave della storia o a elementi di rilievo nell'economia della fiaba. Nondimeno, i sussurri possono caratterizzare momenti di suspense. È possibile riconoscere che le frasi pronunciate da Sefuroza sono generalmente molto più brevi nel discorso indiretto (da due a quattro secondi negli esempi riportati) o, per meglio dire, il discorso indiretto è soggetto a maggiore frammentazione durante l'enunciazione, mentre il discorso diretto sembra enunciato senza sostanziali interruzioni (sebbene anche in questo caso le frasi non superino quasi mai i 5-6 secondi di durata).

3.2 Formule e canti nelle fiabe

Le favole hanno in sé una loro struttura spesso delimitata da formule di apertura (la più diffusa "kerà kerà" corrispondente al nostro "tanto tempo fa") e di chiusura (i proverbi, appunto), e sono caratterizzate da espedienti narrativi che danno movimento al racconto coinvolgendo nei momenti salienti anche gli ascoltatori. Nelle fiabe konzo, come in quelle di molte altre culture in Africa, fanno parte di tali espedienti narrativi i versi cantati, generalmente eseguiti in forma responsoriale, nei quali la frase del coro rimane invariata e ripetuta da tutti gli astanti mentre potenzialmente il solista sarebbe libero di eseguire variazioni sia nel testo che nella melodia. In questo contesto però l'intero canto non supera mai le due o tre strofe e l'improvvisazione non è contemplata. I canti delle fiabe sono per loro natura estremamente semplici e vengono spesso eseguiti nello stesso registro della narrazione, dando alla stessa un'accelerazione ritmica e, al tempo stesso, attirando l'attenzione degli ascoltatori su un elemento-chiave della storia che il canto ribadisce, ripetendolo più e più volte scandendolo su ritmi circolari e ridondanti. Gli stessi canti diventano in tal modo formule mnemotecniche atte a ricordare la struttura della storia passo dopo passo.

In genere all'interno delle fiabe cantate konzo compaiono due canti distinti che danno voce a protagonista e antagonista, ma i due possono dialogare anche all'interno di un'unica strofa cantata o in alcuni casi anche nel medesimo verso.

Nella fiaba *Akasimba* sono presenti tre differenti brani: uno scioglilingua e due brevi canti. Lo scioglilingua ha all'interno del racconto una funzione magica: è un incantesimo, pronunciato dallo zibetto nel campo coltivato al fine di far ricrescere l'erba che il contadino aveva estirpato. Ritroviamo in questo elemento della fiaba un legame con il tabù konzo di danzare negli orti. Lo zibetto assume il ruolo di *trickster*, gioca brutti scherzi al contadino, fa incantesimi vanificando i suoi sforzi di dissodare e bonificare la terra. Lui, il *trickster*, può danzare nell'orto e la sua danza è un atto di stregoneria volontaria.

Nzu-bya		ki-no
2	+	2
nzu-bya		nya-ki-rya.
2	+	3

Queste le prime parole magiche che pronuncia l'*akasimba*: due versi eterometrici. Il primo verso si compone di quattro unità sillabiche ed è diviso in due emistichi; è scandito su una cellula ritmica semplice (2+2); il secondo, invece è formato da cinque unità sillabiche che creano la cellula ritmica composta 2+3. Questa strofa viene ripetuta più volte ad ogni apparizione nella storia, seguita dalla seconda strofa (*kabathikiyi mbatika bithi*) isometrica e da un ritmo apparentemente più regolare (vedi trascrizione riportata all'interno della fiaba). Sia la prima che la seconda strofa sono pronunciate a una velocità sostenuta.

Nel secondo canto, un unico verso di due emistichi è ripetuto quattro volte. L'estensione melodica del brano è di una sesta. I due emistichi sono eterometrici sebbene le singole sillabe siano ridistribuite su cellule ritmiche regolari, trascritte in 6/8 nell'esempio (Fig. 14). Il primo e il secondo emistichio differiscono nella melodia: il secondo ha funzione di ritornello ed è intonato in coro anche dal marito della narratrice. La velocità impressa dal canto alla narrazione influisce sulla chiarezza dell'esposizione. Per simulare il precipitare degli eventi, dal momento della caccia all'animale scomparso sino alla sua fuga definitiva, la narratrice introduce un nuovo verso con cui dà voce all'*akasimba*; in questo caso il modulo melodico-ritmico è ripetuto tre volte e l'*akasimba*, ironicamente, chiede al suo aguzzino «cosa farai al “gatto” se lo troverai?». La scena si conclude con un ultimo canto che risponde alla domanda «chi suona il tamburo?» affermando: «sembra l'*akasimba*». Infine l'animale magico fugge indisturbato nella foresta.

Non sono presenti permutazioni testuali o melodiche di rilievo e anche in questo caso le melodie con andamento sillabico sono prive di melismi e ornamentazioni.

Un cenno va fatto in merito alla comunicazione mimico-gestuale implicata nella narrazione delle fiabe presentate. Tutti e tre i narratori hanno utilizzato espressioni mimico-facciali e gesti atti ad agevolare la comprensione della storia raccontata. Il movimento del corpo o delle sole mani accompagnava i momenti salienti della narrazione, sebbene i tre performer avessero stili del tutto personali e differenti gradi di padronanza dell'arte del narrare.

Sebbene le favole tradizionali *konzo* siano ancora vive nella memoria degli anziani, molti narratori mi hanno rivelato in confidenza, e non senza un velo di nostalgia, di non raccontare più le loro storie ai giovani, come un tempo facevano i loro genitori. Alla mia domanda sul perché avessero abbandonato questa tradizione, il più delle volte si lamentavano del disinteresse dei ragazzi: «Sono attratti da altri racconti, da altre storie, ormai studiano a scuola», mi rispose una donna sulle montagne di Kisamba. Durante tutte le sedute di registrazione di fiabe all'aperto, tuttavia, c'era sempre un folto gruppo di bambini ad ascoltare.

Conclusioni

Attestata una certa influenza dei toni linguistici sulla melodia dei proverbi cantati presentati e la ricorrenza di “consonanze” determinata dal fenomeno dell’armonia allitterativa sia nel canto che nella narrazione delle fiabe, non risulterà così azzardato attribuire alla lingua *konzo* un vero e proprio carattere di “musicalità significativa” o di “sonorità distintiva”. È evidente al contempo la grande maestria dei cantori e narratori *konzo* nel fare un largo e sapiente uso della propria lingua, traendo forza e forma proprio dai suoi tratti distintivi e significanti e plasmandoli a fini creativi. Si è avuto modo di constatare in che misura il cantore sia vincolato al rispetto delle altezze dei toni linguistici ma anche di accertare come le eccezioni, o variazioni da questa norma, siano frequenti e di varia natura, come nel caso della prassi esecutiva basata sul binomio “ripetizione linguistica/autonomia melodica” che vede una maggior aderenza fra profilo prosodico e melodico del canto nell’esecuzione dei suoi primi versi, nelle prime enunciazioni del testo quindi, al fine di garantirne l’intelligibilità e consentire nelle sue ripetizioni una maggior libertà alla melodia.

Le *esyongano*, le fiabe cantate *konzo*, appaiono come un ulteriore luogo di incontro privilegiato fra musica e lingua. La presenza di canti al loro interno, l’uso sapiente della voce, delle figure retoriche (foniche o meno), dei silenzi e delle formule, così come le stesse caratteristiche della performance narrativa, compresi gli aspetti cinesici, rendono questa particolare forma letteraria orale un’arte del bel dire, che inglobando giochi di parole, massime, proverbi e canti, si sposta elegantemente, e con movimenti fluidi, dalla narrazione al canto e viceversa. La relazione fra parlato e cantato nella cultura *konzo* si mostra quindi dialogica, fluida e indiscutibilmente basata su un sapiente uso musicale della lingua.

Esempi audio

1. *Esyongwe: sisiri hano.* [02:01]

Improvvisazione vocale e strumentale eseguita dal suonatore di *enyamulere* Erissanya sulle frasi *Esyôngwé: sisiri hano* ed *Esyôngwé sisiri hano*. Registrazione di V. V. Crupi, 14 agosto 2007, Kiondo (Kasese).

2. *Ng'andira Ekyoghero con accompagnamento strumentale (arpa enanga).* [02:35]

Eseguito da Kule Apolo Ngholhogho, 65 anni, villaggio di Yissule. Registrazione di V. V. Crupi, 13 luglio 2007, Ibanda (Kasese).

3. *Ng'andira Ekyoghero senza accompagnamento strumentale.* [00:42]

Eseguito da Kule Apolo Ngholhogho, 65 anni, villaggio di Yissule. Registrazione di V. V. Crupi, 13 luglio 2007, Ibanda (Kasese).

4. *Ng'andira Ekyoghero: declamazione del testo.* [00:10]

Eseguito da Kule Apolo Ngholhogho, 65 anni, villaggio di Yissule. Registrazione di V. V. Crupi, 13 luglio 2007, Ibanda (Kasese).

5. *Kikalikiyi kyána kisáka.* [00:12]

Proverbio cantato eseguito da Daudi Isebani Bwambale. Registrazione di V. V. Crupi, 19 agosto 2008, Ibanda (Kasese).

6. *Munaghenda ekyaghanda.* [00:41]

Proverbio cantato eseguito da Isebani Daudi Bwambale. Registrazione di V. V. Crupi, 19 agosto 2008, Ibanda (Kasese).

6a. *Munaghenda.* [00:10]

Sequenza di quattro varianti della parola *munaghenda* estratte dai versi I, II, VI e VII dell'[Esempio audio 6](#).

7. *Namukali syalya bwami, okowabo inyalya.* [05:16]

Fiaba narrata da Margarate Ithungu Kilhamira, 59 anni. Registrazione di V. V. Crupi, 6 luglio 2007, Kisamba (Kasese).

8. *Isi wabya ukalhaba okwa mukali mukulhu uthathamubulya erihano.* [03:00]

Fiaba narrata da Isebani Daudi. Registrazione di V. V. Crupi, 19 agosto 2008, Ibanda (Kasese).

9. *Akasimba.* [10:26]

Storia narrata da Sefuroza Mubunga Kisarale il 14 luglio 2007, Ibanda (Kasese).

Appendice

I grafici riportano il *pitch contour* del primo minuto di registrazione della fiaba *Akasimba*, narrata da Sefuroza Mubunga Kisarale il 14 luglio 2007 nel villaggio di Ibanda ([Esempio audio 9](#)).

Testo integrale in lingua originale della fiaba *Akasimba*
narrata da Sefurola Kisarale

Noghundi mulhume, akalhume mukabugha kathi, kathi namayathimbura bulele. / Eyo kayathimbura bama bugha ambu bwano ekithaka ekyo nikibi. / Aho nihabi, sibalihimbo ho kandi sibalirimaho. / Akalhume kama bugha kathi inje ngendi yalima. / Ngethalangira. / Kamaghendera esyombaka. // Neryo kabere kahikayo kamalima omubiri wako mughuma / eyiri akasoro bakakethano wakasimba. / Neryo ako wakasimba / kamasangana omulhume abirithema ekitheme / (kiwe) kinene / kamabugha kathi owasire erisalima okwa bulhambu bwaghe nindi? // Neryo kama suba eka. Kamaya thulire omukali kalhi babirima okwawaghe // Inje oko waghe sindi ngathabana oyo walimako ngo mulume oyu walimire oyu manya nimunyahi? // Kamambalha. Kamaghenda / kamasubayo. //

Nzubyu kino nzubyu nakirya (x 6)
Kabathikiy mbatika bithi (x 6)

Ebithi ebyosi byamasuba ngoku binalhwe bihangirwe. // Neryo omulhume abere akawa omwanjaka akasubayo / athi ibwa bathami, ibwa ahanathema kahana hano ahanatsuka / Akyi bathami / kandi ibwa kamutsukire oko muti mulebe kamunatsukire oko mukohw! / Nawisiryu oko musisyo. / Ekisuki kyabirisuba? // Athi banambwire / omulhume / athi mabanambwire ambu hano nihabi. / Omulhume amatatsyathema / amathema, amathema, amathema, amathema, amathema, amathema, amathema. // Eh, kabirisubulha / oyu nindi / awabere akanyirinjerera okwa bulhambu bwaghe? Obhulhambo bwaghe buno siburimawako mundu? / Sinathabana owasya nyiyengerera. // Amathulira omukali athi kandi sibabirima oko waghe. Omukali athi koghuna ghende ghukisubaye ghuthya. / Inje sinangahika eyo. Na oyo wasire erisalima eno wethu nindi? / Kamasubulha omwigholho. /

Kabathikiy mbatika bithi (x 5)
Nzubyu kino nzubyu nakirya (x 6)

Ekisuki / hwi okwa musithu / ibwa kyanekire / abalhume / abaleka ibathabya bukahira okwabene. / Bama kubwira ambuko nawu iwowa. / Omundu syalibya aka yirengererya. / Omundu ane omo kalima kime ghuthi ibwa hano habya hawaghe nuko ghukabeho. / Siwama lhangira omulhume kwaghanikya. // [...] Neryo omulhume amatathegha amabya abirikathegha, kamawa omo muthegu. / Akakosa subaya eririma liwe. / Kamabya kabiwa omo muthegu, / ama hika eka amakasinja / amasighako omuthwe, / ebisando / ebyosi ebineko / amabongolhamu esonyama, / amabamba / akahwe kahalya / amakakalha okwa muliro. / Abere abirikahira okwa muliro. / Kamabya kabihya amakakuningira omwiregha. / Athi mukyara, ghusyathalikirira obulho. / Ie thikisyaburiramo wakasimba. / Omukali amathalikirira wabulho amahira omwiregha nabo. / Ghumasi bawithe ekiro / ekyerisaliramo ebibuya. // Neryo aka wakasimba wawo kamabya kane omwireghana. Ah! // Kathi baithu, nalindire kye? // Inje mundu ngakwira ekyaghe, ekyaghe ibanyithirako? // Namahika nokwiya omwiregha? Habwe' kihughu kyaghe? Ntze! Kathi ngendi / syalhuma omu kamayiiikulhamo akabindi kama kanunja halya kamahighendera, simuba kabongolha ndeke ikoneko omuthwe, kamasuba. / Omukali nomulhume ambu yiri obugheni, thukendirya akanyama kethu. / Bama waka wangoma, bamahisya amabu. Eeeee! / Babere bane aho, bathi bakaya lebaya omwiregha, / simuliki. / Bakendirya akasoro kabo ako. // Nako kamasa

omo bugheni / kathi bathami siko banemu / bugha bathi owangambanira wakasimba. / Nasyamuhimba omulhume e ikwaremubugha athi / wakasimba kaghe munakitha, / indi ngasyakolha obugheni / bwako nama sangana isikakyri omwiregha ibwa oyukendisya. Ndolera kuko, nesyomimbi syaghe nalima singaha kakabya / kakayasisubya akesyandangira. / [...] Aa bama watha ambu:

omulhume: Owambanire wakasimba nasyamuhemba (x 4)

akasimba: Wama mubama lwamughira ghuthi

Kamayoko ngoma?

Wakasimba wamabu manawe ghuti! (x 4)

Kama hotholha kulho. Ah! Ambu na kandi engoma yamabugha yithi? / Ambu si kalinga kako. / Kathi pa kabiriyi ghusa okwoliya. / [...] Neryo akalima komusyakulhu mukakwira busana na wakasimba. [...] Kyalekire ighuthabya ghuka yirengerera oko wabene. Anguli lwalya ekiamwirwe. Neryo wakasimba yoyu nahatya anemubira ngunyuka.

Riferimenti

Adamo, Giorgio

1994 “Metrica cantata, metrica recitata”, in *Il verso cantato*, Atti del seminario di Studi (aprile-giugno 1988), Roma, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”: 55-68.

Agamennone, Maurizio e Francesco Giannattasio

2002 *Sul verso cantato. La poesia orale in una prospettiva etnomusicologica*, Padova, Il Poligrafo.

Agawu, Kofi

1984 “The Impact of Language on Musical Composition in Ghana: An Introduction of the Musical Style of Ephraim Amu”, *Ethnomusicology*, XXVIII/1: 37-73.

2001 “Musica, lingua e danza nella prospettiva degli Ewe del Nord”, in Jean-Jaques Nattiez (a cura di), *Enciclopedia della Musica*, Torino, Einaudi, vol. 3: 944-956.

2014 *Representing African Music: Postcolonial Notes, Queries, Positions*, New York e Londra, Routledge (I ed. 2003).

Arom, Simha

1970 *Conte et Chantefables Ngabaka-Ma’Bo (Republique centrafricaine)*, Parigi, SELAF.

1991 *African Polyphony and Polyrhythm. Musical Structure and Methodology*, Cambridge, Cambridge University Press (ed. or. 1985, *Polyphonies et Polyrythmies Instrumentales d’Afrique Centrale: Structure et Méthodologie*. Société d’études Linguistiques et Anthropologiques de France, Parigi, CNRS).

Ayuninjam, Funwi F.

1998 *A Reference to Mbili*, Lanham, University Press of America.

Banti, Giorgio e Francesco Giannattasio

2004 “Poetry”, in Alessandro Duranti (a cura di), *A Companion to Linguistic Anthropology*, Malden (MA), Blackwell: 290-320.

Balinandi, Kambale

2006 *Lhukonzo-English dictionary*, Kampala, Fountain Publishing.

Black, Cheryl A.

1995 "Boundary Tones on Word-internal Domains in Kinande", *Phonology*, XII/1: 1-38.

Blacking, John

1955 "Eight Flute Tunes from Butembo, East Belgian Congo", *African Music*, I/2: 24-52.

1967 *Venda Children's Songs: A Study in Ethnomusicological Analysis*, Johannesburg, Witwatersrand University Press.

1986 *Com'è musicale l'uomo?*, Milano, BMG Ricordi (ed. or. 1973, *How Musical is Man?*, Seattle, University of Washington Press).

Buffa, Carlo

1996 "Forme e purezza. L'arte di separare e riunire nella medicina nande", in Francesco Remotti, Carlo Buffa, Serena Facci e Cecilia Pennacini (a cura di), *Etnografia Nande III*, Torino, Il Segnalibro: 91-162.

Carpitella, Diego

1994 "I codici incrociati", in *Il verso cantato: atti del seminario di studio* (aprile-giugno 1988), Roma, Università degli Studi di Roma "La Sapienza": 9-22.

Caruso, Fulvia

2008 *La voce narrante. L'espressività narrativa tradizionale in una comunità aragonesa*, Udine, Nota Edizioni.

Cocchi, Gloria

2014 "Considerazioni per uno studio delle lingue bantu", *Linguae & – Rivista di lingue e culture moderne*, XIII/1: 53-73.

Cooke, Peter

1980 "Uganda", in Stanley Sadie (a cura di), *New Grove Dictionary of Music and Musicians*, Oxford, Oxford University Press: 618-629.

Cooke, Peter e Martin Doornbos

1982 "Ruwenzururu Protest Song", *Africa* LII/1: 37-60.

Crupi, Vanna Viola

2011 *Le relazioni fra musica e lingua nella cultura Konzo: repertori vocali, proverbi cantati, generi poetici e narrativi*, Tesi di dottorato in Storia e Analisi delle Culture Musicali, Tutor: Francesco Giannattasio, Università degli Studi di Roma "La Sapienza".

2014 "The Relationship between Language and Music in the Bakonzo Culture (Uganda)", in Gerda Lechleitner, Christian Liebl, e Jürgen Schöpf (a cura di), *Jahrbuch des Phonogrammarchivs der Österreichischen Akademie der Wissenschaften* 4, Göttingen, Cuvillier Verlag: 63-80.

2019 "The *endara* xylophone of the Bakonzo (Uganda). Past and present" in Giorgio Adamo e Alessandro Cosentino (a cura di), *Music traditions, change and creativity in Africa. Past and present*, Proceedings of the International Seminar, Tor Vergata University of Rome, 27-28 February 2014, Roma, NeoClassica: 85-110.

Facci, Serena

- 1988 “La musica dei Wanande dello Zaire”, *Culture Musicali*, V-VI/10-11: 87-125.
- 1992 “Omuraria, Un brano per voce e arpa nel repertorio nande”, *L'analisi musicale. Quaderni di M/R*, XXVII: 241-259.
- 1996 “I Nande e la loro Musica”, Carlo Buffa, Serena Facci, Cecilia Pennacini e Francesco Remotti (a cura di), *Etnografia Nande III*, Torino, Il Segnalibro: 11-57.
- 2007 “Dinamiche intorno alla segretezza: tre casi nella musica dei Bakonzo-Banande (Uganda, Repubblica Democratica del Congo)”, *Molimo. Quaderni di Antropologia culturale ed etnomusicologia*, III: 89-103.

Facci, Serena e Silvy Nannyonga-Tamusuza

- 2007 “Continuity and Change in Bakonzo Music: From 1906 to 2006”, in Cecilia Pennacini e Hermann Wittenberg (a cura di), *Rwenzori. Histories and Cultures of an African Mountain*, Kampala, Fountain Publishing: 223-252.

Finnegan, Ruth

- 1994 “Proverbs in Africa”, in Wolfgang Mieder e Alan Dundes (a cura di), *The Wisdom of Many: Essays on the Proverb*, Londra, University of Wisconsin Press: 10-40.

Giannattasio, Francesco

- 2002 “Il tempo delle more. Riflessioni sui rapporti fra metrica verbale e ritmo musicale a partire da alcuni esempi di poesia somala”, in Maurizio Agamennone e Francesco Giannattasio (a cura di), *Sul verso cantato*, Padova, il Poligrafo: 137-162.
- 2005 “Dal parlato al cantato”, in Jean-Jaques Nattiez (a cura di), *Enciclopedia della musica*, Torino, Einaudi, vol. 5: 1003-1036.

Gray, Catherine

- 1995 “Compositional Techniques in Roman Catholic Church Music in Uganda”, *British Journal of Ethnomusicology*, IV/1: 135-155.

Grzybek, Peter

- 1989 “Invariant Meaning Structures in Texts. Proverb and Fable”, in Carl Eimermacher, Peter Grzybek e Georg Witte (a cura di), *Issues in Slavic Literary and Cultural Theory*, Bochum, Universitätsverlag Dr. Norbert Brockmeyer: 349-381.

Guthrie, Malcolm

- 1948 *The Classification of the Bantu Languages*, Londra, Oxford University Press.

Herskovits, Melville e Sie Tagbwe

- 1930 “Kru Proverbs”, *The Journal of American Folklore*, XLIII/169: 225-293.

Hyman, Larry e Nzama Valinande

- 1985 “Globality in the Kinande tone system”, in Didier L. Goyvaerts (a cura di), *African Linguistics. Essays in Memory of M.W.K. Semikenke*, Amsterdam, John Benjamins Publishing Company, *SSLS* 6: 239-260.

Jones, Arthur Morris

- 1950 “Hymns for the African”, *Newsletter. African Music Society*, I/3: 8-12.
- 1959 *Studies in African music*, vol. 1, Londra, Oxford University Press.

- Kavutirwaki, Kambale
 1975 *Contes folkloriques nande*, Tervuren, Musée royal de l'Afrique Centrale.
- Kenstowicz, Michael
 2008 "On the Origin of Tonal Classes in Kinande Noun Stems", *Studies in African Linguistics*, XXXVII/2: 115-151.
- Kubik, Gerhard
 1963 "The endara xilophone of Bukonjo", *African Music*, III/1: 43-49.
 1987 *Malawian music. A framework for analysis*, Zomba, Centre for Social Research, University of Malawi.
 1994 *Theory of African Music*, Berlin, Intercultural Music Studies - International Institute for Traditional Music.
 1999 *Africa and the Blues*, Oxford, University Press of Mississippi (ed. it. 2007, *L'Africa e il blues*, a cura di Giorgio Adamo con CD allegato, Subiaco, Fogli Volanti).
 2010 *Theory of African Music*, vol. 2, Chicago, University of Chicago Press.
- Ladefoged, Peter, Ruth Glick e Clive Criper
 1972 *Language in Uganda*, Londra – New York, Oxford University Press.
- Molino, Jean
 2002 "La poesia cantata", in Maurizio Agamennone e Francesco Giannattasio (a cura di), *Sul verso cantato*, Padova, il Poligrafo.
- Mutaka, Ngessimo M.
 1994 *The Lexical Tonology of Kinande*, München, Lincom.
 1995 "Vowel Harmony in Kinande", *Journal of West African Languages*, 25: 41-55.
 2008 "The Kinande Bilingual Dictionary a Tool for Learning about the Nande/Konzo Traditional Culture", in Cecilia Pennacini e Hermann Wittemberg (a cura di), *Ruwenzori. History and Culture of an African Mountain*, Kampala, Fountain Publishers: 153-160.
- Mutaka, Ngessimo M. e Kambale Kavutirwaki
 2008 *KinandelKonzo-English Dictionary*, Tervuren, Tervuren Publications.
- Mutaka, Ngessimo M. e Larry M. Hyman
 1990 "Syllables and Morpheme Integrity in Kinande Reduplication", *Phonology*, VII/1: 73-119.
- Nespor, Marina
 1994 *Le Structure del Linguaggio: fonologia*, Bologna, Il Mulino.
- Ndolerire, Osvald K.
 1996 *Runyakitara Studies*, (3 volumi), manoscritto inedito.
 2008 "Language Use and Attitudes in the Ruwenzori Region", in Cecilia Pennacini e Hermann Wittemberg (a cura di), *Ruwenzori. Histories and Cultures of an African Mountain*, Kampala, Fountain Publishers: 143-152.
- Nketia, J. H. Kwabena
 1958 "The Contribution of African Culture to Christian Worship", *International Review of Mission*, XLVII/187: 265-278.
 1975 *The music of Africa*, Londra, Gollancz (ed. it. 1986, *La musica dell'Africa*, Torino, Società Editrice Internazionale).

- Okpewho, Isidore
1992 *African Oral Literature*, Bloomington e Indianapolis, Indiana University Press.
- Ong, Walter J.
1989 *Interfacce della parola*, Bologna, Il Mulino (ed or. 1977, *Interfaces of the Word*, Ithaca, Cornell University Press).
- Parry, Milman
1928 *L'épithète traditionnelle dans Homère. Essai sur un problème de style homérique*, Parigi, Les belles lettres.
- Pennacini, Cecilia
1996 "Danze nande", in Carlo Buffa, Serena Facci, Cecilia Pennacini e Francesco Remotti (a cura di), *Etnografia Nande III*, Torino, Il Segnalibro: 59-90.
2006 *I popoli della luna. Rwenzori 1906-2006*, Torino, Cahier Museo Montagna.
- Pennacini, Cecilia e Hermann Wittenberg
2007 *Rwenzori. Histories and cultures of an African Mountain*, Kampala, Fountain Publishers.
- Remotti, Francesco
1993 *Etnografia Nande I*, Il Segnalibro, Torino.
1994 *Etnografia Nande II*, Il Segnalibro, Torino.
- Schellenberg, Murray
2009 "Singing in a Tone Language: Shona", in Akinloye Ojo e Lioba Moshi (a cura di), *Selected Proceedings of the 39th Annual Conference on African Linguistics*, Somerville MA, Cascadia Proceedings Project: 137-144.
- Schneider, Marius
1961 "Tone and Tune in West African Music", *Ethnomusicology*, V/3: 204-15.
- Seitel, Peter I.
1976 "Proverbs: A social use of metaphor", in Dan Ben-Amos (a cura di), *Folklore Genres*, Austin, University of Texas Press, 125-144.
- Trowell, Margareth e Klaus P. Wachsmann
1953 (a cura di), *Tribal Kraft of Uganda*, Londra, Oxford University Press.
- Turchetta, Barbara
2008 "Le lingue in Africa Nera", in Emanuele Banfi e Nicola Grandi (a cura di), *Le lingue del mondo*, Roma, Carocci: 489-553.
2019 "Il silenzio e la parola in Africa nera", *Quaderni di Semantica*, V: 31-48.
- Wachsmann, Klaus P.
1953 "The Sound Instruments", in Margareth Trowell e Klaus P. Wachsmann (a cura di), *Tribal Kraft of Uganda*, Londra, Oxford University Press: 311-414.
- Waswandi, Athanase
1987 *Anthologie de la Philosophie Africaine. Les Proverbes Yira*, Grand Seminaire Saint Mbaga – Tuzinde, Bukavu.